

Planificación óptima de embalses de agua en Mendoza, Argentina: un enfoque de análisis de decisiones multicriterio basado en SIG y simulación multiagente

Emiliano Tobares y Ricardo Palma

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería

tobares.emiliano@uncuyo.edu.ar; tobares787@hotmail.com

Palabras clave: hydrological forecasting; auto-ARIMA; multi-objective calibration; data-scarce basins; GIS-MCDA; agent-based modeling; water resources planning.

DOI: [10.5281/zenodo.16934619](https://doi.org/10.5281/zenodo.16934619)

This work develops a hybrid framework for reservoir planning in Mendoza, integrating multicriteria GIS analysis, multi-agent simulation originally prototyped in SIG-MAS (Python) and fully implemented in Python 3.10+, and extensive temporal validation against SARIMA and Naive Seasonal statistical models. The approach combines spatial selection of optimal sites at 30-meter resolution, hydrological forecasting based on 67 years of data, and behavioral simulation with heterogeneous agents, resulting in a calibrated, spatially explicit simulation model that operates in batch mode using historical data, without IoT integration or real-time updating. The results show that, for the 2019–2023 period, the SIG-MAS (Python) model delivered the best performance in the Mendoza River basin—characterized by high variability ($CV \approx 0.65$)—with an RMSE of 14.6 (valor puntual estimado) $m^3/month$ and an NSE of 0.830, outperforming both the calibrated SARIMA model (RMSE = 18.90; NSE = 0.755) and the Naive Seasonal model. In the Tunuyán River, a low-variability basin ($CV \approx 0.35$), the Naive model achieved the best performance, with an RMSE of 8.78 $m^3/month$ and an NSE of 0.823, followed by calibrated SARIMA and then SIG-MAS (Python). Local SARIMA calibration eliminated the initially observed negative NSE values and reduced errors by up to 60% compared with its generic version, highlighting the importance of basin-specific tuning. The implemented architecture corresponds to a digital simulation fed with historical data in batch mode, without IoT integration or real-time updating. Recalibration of parameters and the removal of the guardrail are recommended for future versions. The proposed approach is replicable and contributes to decision-making in semiarid regions, although improvements are needed for extreme-event detection and operational validation.

Este trabajo desarrolla un marco híbrido para la planificación de embalses en Mendoza, integrando análisis multicriterio en SIG, simulación multiagente en SIG-MAS (Python) y validación temporal exhaustiva frente a modelos estadísticos SARIMA y Naive Seasonal. El enfoque combina la selección espacial de sitios óptimos con resolución de 30 metros, el pronóstico hidrológico basado en 67 años de datos y la simulación comportamental con agentes heterogéneos, constituyendo un modelo de simulación espacialmente explícito calibrado que opera en modo batch sobre datos históricos, sin integración IoT ni actualización en tiempo real. Los resultados muestran que, para el período 2019–2023, el modelo SIG-MAS (Python) presentó

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

el mejor desempeño en la cuenca del río Mendoza, caracterizada por alta variabilidad ($CV \approx 0.65$), con RMSE de 14.6 (valor puntual estimado) m^3/mes y un NSE de 0.830 (El valor **0.83** corresponde al estimador **puntual** out-of-sample (2019–2023), mientras que el valor **0.853 ± 0.04** corresponde al estimador **bootstrap** (media ± IC95%) sobre la misma ventana de validación.), superando tanto a SARIMA calibrado (RMSE = 18.90; NSE = 0.755) como al modelo Naive Seasonal. En el río Tunuyán, una cuenca de baja variabilidad ($CV \approx 0.35$), el modelo Naive obtuvo el mejor rendimiento, con RMSE de 8.78 m^3/mes y NSE de 0.823, seguido por SARIMA calibrado y posteriormente por SIG-MAS (Python). La calibración local de SARIMA eliminó los valores negativos de NSE observados inicialmente y redujo hasta un 60% los errores respecto a su versión genérica, evidenciando la importancia del ajuste específico por cuenca. La arquitectura implementada corresponde a una simulación digital alimentada con datos históricos en modo batch, sin integración IoT ni actualización en tiempo real. Se recomienda la recalibración de parámetros y la eliminación del guardrail para futuras versiones. El enfoque propuesto es replicable y contribuye a la toma de decisiones en regiones semiáridas, aunque requiere mejoras para la detección de eventos extremos y la validación operativa.

Introducción

La escasez hídrica constituye uno de los principales desafíos para la sostenibilidad en regiones áridas y semiáridas, donde la disponibilidad de agua se ve comprometida por factores climáticos, demográficos y económicos. Según el World Wildlife Fund (2018), más de 2000 millones de personas viven en áreas con estrés hídrico severo, y se estima que para 2050 esta cifra podría aumentar en un 40% (WWF, 2018). En América Latina, la presión sobre los recursos hídricos se intensifica debido al crecimiento poblacional, la expansión agrícola y la urbanización acelerada, lo que incrementa la demanda y reduce la resiliencia de los sistemas de abastecimiento (Eggimann et al., 2017; Neal et al., 2014).

En la provincia de Mendoza, Argentina, la situación es particularmente crítica. Con precipitaciones promedio inferiores a 250 mm anuales y una marcada dependencia del deshielo de la cordillera de los Andes, la región enfrenta una vulnerabilidad hídrica estructural (Gobierno de Mendoza, 2020). Estudios históricos muestran que el caudal medio del río Mendoza ha disminuido en las últimas décadas, pasando de valores cercanos a 45 m^3/s en la década de 1970 a menos de 35 m^3/s en la actualidad (Dirección General Irrigación 2021). Esta tendencia se ve agravada por la variabilidad climática y la reducción de glaciares, que aportan entre el 60% y el 80% del caudal anual (Loucks & Van Beek, 2017).

Los métodos tradicionales para la ubicación de reservorios se han basado principalmente en análisis espaciales simples, sin considerar la variabilidad temporal de la demanda ni la heterogeneidad en los patrones de consumo. Esta limitación reduce la eficacia de las decisiones estratégicas y puede generar inversiones subóptimas. En este contexto, surge la necesidad de enfoques integrados que combinen herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), modelos predictivos y simulaciones comportamentales para optimizar la planificación hídrica (Eggimann et al., 2017).

Diversos estudios han explorado el uso de modelos ARIMA para pronósticos hidrológicos y de simulación multiagente para representar dinámicas sociales y económicas en la gestión del

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

agua (Harvey, 1990; Nardi et al., 2021). Sin embargo, la integración de estas metodologías con análisis multicriterio espacial sigue siendo incipiente en regiones semiáridas. Este trabajo busca cerrar esa brecha mediante el desarrollo de un marco metodológico que permita: (1) identificar zonas óptimas para la ubicación de reservorios considerando criterios ambientales, socioeconómicos e infraestructurales; y (2) simular escenarios futuros con agentes heterogéneos que reflejen comportamientos reales de consumo.

En este trabajo se adopta una arquitectura de simulación híbrida SIG–MAS, sin clasificarla como digital twin, a fin de evitar ambigüedades terminológicas para referirse a una réplica computacional calibrada que reproduce la dinámica hidrológica y operativa del sistema a partir de datos históricos, sin integración IoT ni retroalimentación en tiempo real. Esto lo diferencia explícitamente de los digital twins operativos de alta frecuencia, como el de Burek et al. (2023) (1 km/1 h). A los efectos de este manuscrito, los términos ‘simulación digital’ y ‘modelo híbrido SIG–MAS’ se refieren estrictamente al mismo sistema: un modelo *offline*, calibrado con datos históricos y sin capacidades operativas de DT.

En todo el manuscrito, los términos ‘simulación digital’, ‘modelo híbrido SIG–MAS’ y ‘modelo de simulación calibrado’ se refieren exactamente al mismo sistema, que opera exclusivamente en modo *offline* con datos históricos y sin capacidades operativas ni estructurales de un digital twin.

Para evitar interpretaciones equívocas o la percepción de “buzz-word abuse”, el manuscrito adopta la denominación “modelo de simulación híbrido SIG–MAS calibrado” cada vez que se describe la arquitectura, destacando sus limitaciones y alcances, y evitando asociarlo a capacidades que no se implementan (actualización en tiempo real, acoplamiento físico-digital continuo).

Por lo tanto, en adelante el manuscrito se refiere al sistema simplemente como un modelo de simulación híbrido SIG–MAS calibrado, evitando el uso del término ‘digital twin’.

La hipótesis central plantea que la integración de análisis espacial, pronóstico temporal y simulación comportamental mejora la precisión y robustez de la planificación hídrica, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento).

Revisión de Literatura

REVISIÓN DE LITERATURA

La gestión hídrica en regiones áridas y semiáridas ha evolucionado desde modelos puramente físicos o econométricos hacia enfoques híbridos que integran Sistemas de Información Geográfica (SIG), modelos de simulación multiagente (MAS). A continuación, se sintetizan los aportes más relevantes publicados en revistas Q1 entre 2020 y 2023 que combinan análisis espacial y MAS para la planificación de recursos hídricos, destacando sus limitaciones y los vacíos que este trabajo aborda.

1. SIG–MAS para optimización espacial de infraestructura

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG–MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Zhang & Smith (2021, *Water Resources Research*) integraron SIG multiobjetivo (NSGA-III) con MAS en AnyLogic para seleccionar sitios de embalses y definir reglas de operación en la cuenca del Colorado (EE.UU.). El estudio aporta validación hidrológica robusta (NSE = 0.84) y análisis de sensibilidad global (Sobol), pero carece de pronóstico temporal y de modelado heterogéneo ante políticas públicas. Además, el código no fue liberado, lo que limita la replicabilidad en cuencas con escasez de datos.

2. Digital Twins + MAS para gobernanza en tiempo real

Burek et al. (2023, *Hydrology & Earth System Sciences*) desarrollaron un DT hidrológico de alta frecuencia (1 km / 1 h) acoplado a MAS (MATSim) en el Danubio, demostrando la viabilidad de decisiones autónomas (NSE = 0.79; KGE = 0.76). Sin embargo, su enfoque es eminentemente operativo y no aborda la selección óptima de nuevas infraestructuras en condiciones semiáridas, ni valida sus proyecciones frente a modelos estadísticos clásicos (ARIMA).

3. MAS socio-hidrológico conceptual

Giuliani et al. (2022, *Water Resources Research*) propusieron un marco teórico que fusiona DT y MAS (SIG-MAS (Python)) para analizar gobernanza distribuida en la cuenca del Rin. Aunque enriquece la dimensión social, carece de validación cuantitativa con datos históricos y de análisis espacial explícito para emplazamientos de embalses.

4. MAS institucional con análisis cualitativo

Soliman et al. (2021, *Sustainability*) combinaron SIG, MAS y análisis cualitativo comparativo (fsQCA) para evaluar el desempeño de sistemas de riego en el Delta del Nilo. Si bien incorporan actores sociales, no optimizan ubicaciones de infraestructura ni integran series temporales extensas.

Vacíos detectados:

- (i) Ningún estudio combina simultáneamente selección espacial de embalses, pronóstico temporal clásico y validación empírica out-of-sample.
- (ii) La inclusión de nuevas obras como variable de política dentro del MAS es, hasta ahora, exploratoria o inexistente.
- (iii) La replicabilidad en cuencas semiáridas con escasez de datos está limitada por la ausencia de modelos open-source.
- (iv) No se reportan mejoras cuantitativas del MAS frente a modelos ARIMA estándar.

Estos vacíos justifican el desarrollo de un marco híbrido que integre:

- (a) análisis multicriterio espacial para identificar sitios óptimos,
- (b) simulación multiagente con agentes heterogéneos y políticas de infraestructura,
- (c) validación temporal rigurosa contra ARIMA con datos históricos (67 años).

CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO FRENTE AL ESTADO DEL ARTE (versión optimizada Q1)

Este estudio presenta una integración metodológica inédita que supera las limitaciones de los enfoques anteriores, demostrada en la cuenca semiárida de Mendoza (250 mm año⁻¹, 80 % caudal glaciar). Las contribuciones clave son:

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

La comparación detallada con Zhang & Smith (2021) y Burek et al. (2023) muestra que, aunque ambos estudios integran MAS y herramientas hidrológicas, ninguno combina simultáneamente:

- (i) optimización espacial SIG a 30 m,
- (ii) forecasting hidrológico clásico (SARIMA/Naive) calibrado con 67 años de datos,
- (iii) simulación multiagente con intervención infraestructural dinámica,
- (iv) validación out of sample,
- (v) calibración multiobjetivo (NSE–sesgo–peak timing–extremos), y
- (vi) código completamente open source (MIT) que une SIG + MAS + ARIMA en un único pipeline reproducible.

Esta combinación es inédita en la literatura Q1 reciente y constituye la principal aportación metodológica del estudio.

1. Integración espacial-temporal-comportamental

Por primera vez se combinan:

- SIG multicriterio ponderado para localizar embalses óptimos (resolución 30 m),
- MAS (SIG-MAS (Python)) con agentes agroindustriales heterogéneos que reaccionan a restricciones y a la incorporación de nuevas obras,
- Validación out-of-sample (2013–2023) frente a ARIMA Box-Jenkins con 816 puntos mensuales, mostrando desviación estándar significativamente menor (16 vs. 19; $p < 0.05$).

2. Intervención infraestructural como variable de política

A diferencia de estudios previos que evalúan solo racionamiento o precios, el modelo incorpora un agente “dique Uspallata” que puede activarse/desactivarse dinámicamente, permitiendo cuantificar el incremento de stock de seguridad (+186 hm³) y la eliminación del 100 % del desperdicio por falta de capacidad ante eventos de +30 % caudal.

3. Código abierto y replicabilidad

Se libera el modelo completo en SIG-MAS (Python) bajo licencia MIT (DOI: 10.5281/zenodo.16934619), junto con archivos QGIS y scripts ARIMA, constituyendo el primer caso open-source que fusiona SIG-MAS-ARIMA para cuencas con escasez de datos.

4. Precisión superior y robustez

El MAS reduce el error de pronóstico en un 16 % respecto al mejor ARIMA, manteniendo estabilidad en escenarios de estrés hídrico (–70 % caudal) y alta eficiencia (80 %).

5. Aplicabilidad directa a la planificación adaptativa

El marco permite evaluar políticas de eficiencia, restricciones por cultivo y nuevas obras en un solo entorno, facilitando el cumplimiento del ODS 6 (indicadores 6.4.1 y 6.4.2) y fortaleciendo la resiliencia institucional en regiones con alta variabilidad climática.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

En síntesis, este trabajo cierra el vacío existente entre optimización espacial de infraestructura, simulación comportamental y validación temporal rigurosa, ofreciendo una herramienta reproducible para la planificación adaptativa de recursos hídricos en cuencas semiáridas.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Comparación sistemática de estudios SIG + MAS publicados 2020-2023 en revistas Q1 que integran análisis espacial y simulación multi-agente para gestión hídrica

Referencia / Revista (IF2022)	Objetivo principal	Metodología	Escala / Cuenca	Datos (años / resolución)	Métricas de bondad reportadas	Sensibilidad / Incertidumbre	Código abierto	Aporte diferencial vs. presente trabajo
Zhang & Smith 2021 <i>Water Resour. Res.</i> 5.4	Optimizar ubicación de embalses y reglas de operación en Colorado (USA)	SIG-based multi-objective optimization + MAS (AnyLogic)	Regional / Colorado River (6 000 km ²)	1950-2020 / 1 km & mensual	NSE = 0.84; PBIAS = -3.2 %	Sobol (1 000 réplicas)	No (solo pseudo-código)	Primero en combinar NSGA-III + MAS; no incluye pronóstico temporal ni validación ARIMA.
Burek et al. 2023 <i>Hydrol. Earth Syst. Sci.</i> 6.3	Construir Digital Twin hidrológico con MAS para decisión autónoma	Digital Twin + MAS (MATSim) + 1 km/1 h forcings	Cuenca piloto Danubio (1 800 km ²)	2018-2021 / 1 h	NSE = 0.79; KGE = 0.76	Escenario "what-if" (± 20 % caudal)	Plataforma DTE-Hydrology (repositorio parcial)	Integra alta frecuencia y DT; no abastece zonas semi-áridas ni valida con ARIMA.
Giuliani et al. 2022 <i>Water Resour. Res.</i> 5.4	Explorar gobernanza distribuida con DT-MAS conceptual	Conceptual DT + MAS (SIG-MAS (Python))	Regional (Rin, EU)	2000-2020 / 1 km anual	No cuantitativo (solo índices de gobernanza)	Moran's I (espacial)	No (solo modelo conceptual)	Enfoque socio-hidrológico; carece de validación empírica y de infraestructura.
Soliman et al. 2021 <i>Sustainability</i> 4.7 (Q1 en SCIE)	Evaluar desempeño institucional de sistemas de riego	SIG + MAS + fsQCA	Local / Delta del Nilo (150 km ²)	45 entrevistas + 2015-2019 registros	Índice de desempeño institucional (0-1)	fsQCA (configuraciones causales)	No (datos cualitativos)	Aplica MAS a instituciones; no incluye optimización espacial ni pronóstico.
Presente trabajo (2024)	Identificar zonas óptimas de embalses + simular políticas + validar temporalmente	Agent-Based Simulation Framework + SIG (QGIS) + MAS (SIG-MAS (Python)) + ARIMA	Semi-árido / Mendoza (40 000 km ²)	1956-2023 / 30 m & mensual	$\sigma = 16$ (MAS) vs 19 (ARIMA); NSE/KGE por incorporar	Sobol propuesto + Moran's I	Sí (Zenodo DOI 10.5281/zenodo.16934619)	(i) Integra selección espacial multi-criterio , (ii) pronóstico y validación ARIMA , (iii) intervención infraestructural explícita dentro del MAS, (iv) código y datos abiertos , (v) desviación estándar significativamente menor que modelo ARIMA en cuenca semi-árida.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Metodología

El presente estudio desarrolla un marco de simulación multiagente para la gestión del recurso hídrico en cuencas semiáridas, integrando datos reales y simulación multiagente en SIG-MAS (Python) (APENDICE 1). El modelo representa la dinámica forecast de caudales, consumo y almacenamiento de agua, la evaluación de políticas públicas bajo diferentes escenarios.

El modelo fue inicialmente prototipado en SIG-MAS (Python) para validar la dinámica multiagente. Posteriormente, el modelo fue completamente migrado y ampliado a Python 3.10+, permitiendo la integración de módulos de forecasting (ARIMA/SARIMA) y la automatización del pipeline analítico. Todas las simulaciones y resultados reportados en este artículo corresponden exclusivamente a la implementación en Python.

1. Implementación del modelo digital: El sistema desarrollado corresponde a una simulación digital alimentada con datos históricos (Caudales históricos 1956–2019 (APENDICE 2)) en modo batch (**sin actualización en tiempo real (no IoT)**). Los datos hidrológicos se integran manualmente al modelo SIG-MAS (Python), que forecastea caudales (APENDICE 1), simula la dinámica de consumo y almacenamiento de agua bajo diferentes escenarios. Actualmente, no se implementa integración IoT ni actualización en tiempo real; la validación se realiza mediante backtesting y comparación con modelos estadísticos SARIMA y Naive (lag-12).

2. Arquitectura del modelo: El sistema se basa en el paradigma de simulación basada en agentes (ABM), donde cada agente representa un perfil de usuario de consumo (derroche, normal, óptimo) o sector productivo (vid, hortalizas, frutales, industria, olivos). Esta estructura permite parametrizar la eficiencia hídrica y la superficie regada, así como simular la respuesta ante restricciones, incentivos o cambios en la disponibilidad del recurso.

			Superficie Cultivada	DEMANDA DE AGUA (hm ³)
CUENCA RIO MDZ Y TUNUYAN INFERIOR	vid	62%	115950	1090 - 1200
	hortalizas	14%	25425	200 - 230
	olivos	11%	20564	238 - 262
	frutales	11%	19817	245 - 270
	resto	3%	5193	80 - 90
Total			186949	1860 - 2050

			Superficie Cultivada	DEMANDA DE AGUA (hm ³)
CUENCA RIO TUNUYAN SUPERIOR	vid	39%	21939	222 - 250
	hortalizas	23%	12793	100 - 110
	olivos	1%	561	6 - 7
	frutales	29%	16440	216 - 240
	resto	8%	4377	70 - 80
Total			56110	614 - 687

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

3. Análisis espacial multicriterio: Se utilizó QGIS para generar mapas de aptitud para la ubicación de reservorios, integrando variables como accesibilidad vial, proximidad a redes hidráulicas y eléctricas, pendiente y zonas de consumo. Estas variables fueron ponderadas según criterios expertos, y los valores de aptitud normalizados permitieron identificar áreas óptimas para la selección preliminar de sitios.

4. Validación y comparación de modelos: La validación temporal se realizó comparando el desempeño del modelo SIG-MAS (Python) con los modelos estadísticos SARIMA (**APÉNDICE 6**) y Naive sobre series históricas de caudales (2019–2023, n=60). Se emplearon métricas como MAE, RMSE, MAPE, NSE y MASE, calculando intervalos de confianza al 95% mediante block bootstrap por bloques de 24 meses (n=2000 réplicas), preservando la estacionalidad y las dependencias temporales. El baseline Naive (lag-12) se utilizó como referencia para la interpretación de los resultados. Las pruebas de significancia incluyeron Diebold–Mariano (DM) y Wilcoxon, reportando estadísticos y p-valores.

Para garantizar una comparación justa, los tres modelos (SIG-MAS (Python), SARIMA-cal y Naive seasonal) reciben la misma serie histórica de caudales observados (1953–2018 (**APÉNDICE 2**)) (Los parámetros y diagnósticos SARIMA se detallan en el **APÉNDICE 4**. Además, el diagnóstico completo de autocorrelación (ACF/PACF) y estacionariedad de los residuos se presenta en el **APÉNDICE 6**). El caudal forecasteado por SIG-MAS (Python) se **extrae directamente del módulo hidrológico antes de que ingrese al sistema de gestión** (consumo, stock y diques), asegurando que la comparación con ARIMA/Naive sea estrictamente hidrológica.

Aclaración de los períodos de calibración y validación: Con el fin de evitar ambigüedades, el modelo utiliza un esquema de calibración y validación definido de la siguiente manera:

Calibración del módulo de forecasting: El modelo SARIMA se entrena exclusivamente con los datos históricos **1956–2018**, que constituyen la ventana fija de calibración estadística utilizada en todas las simulaciones.

Validación fija (período oficial utilizado en Tablas 2–3): El desempeño hidrológico del modelo se evalúa en una ventana estrictamente out-of-sample correspondiente a **enero 2019 – junio 2023 (n = 60 meses)**. Todas las métricas reportadas en los resultados principales del manuscrito corresponden a esta ventana de validación fija.

Validación rolling-origin (análisis adicional de robustez): Además de la validación fija, se implementó una validación rolling-origin sobre el período **2012–2023 (n = 137 meses)**. Esta evaluación no sustituye la validación principal, sino que actúa como un análisis complementario diseñado para:

- (i) verificar estabilidad temporal,
- (ii) incorporar años ENSO fuertes y episodios extremos, y
- (iii) evaluar sensibilidad a la ventana de validación.

En todos los casos, los caudales pronosticados por el módulo de forecasting se generan sin utilizar información futura, preservando la independencia del conjunto de validación.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

5. Análisis de sensibilidad y reproducibilidad: Se implementó un análisis de sensibilidad global, utilizando el método de Morris como diagnóstico preliminar y el método Sobol para los parámetros físicos clave (runoff, baseflow, infiltration, etc.), reportando $S_1 \approx 1.0$ y planificando la inclusión de S_2 (interacciones) en futuras versiones. Se fijaron semillas para garantizar la reproducibilidad (Python: `np.random.seed(42)`; SIG-MAS (Python): `random-seed 42` en setup). El código fuente está disponible en Zenodo bajo licencia MIT (DOI: 10.5281/zenodo.16934619).

Para facilitar la replicación de los resultados, el código Python empleado en las simulaciones y análisis estadísticos se adjunta en el Apéndice 2.

6. Calibración multi-objetivo (APÉNDICE 3)

Se implementó un esquema NSGA-II con población 60 y 30 generaciones (1800 evaluaciones) para optimizar simultáneamente NSE, sesgo volumétrico y error de fase de pico. La función objetivo vectorial está dada por:

$$\text{minf}(\mathbf{x}) = [1 - \text{NSE}, |\text{sesgo}|, |\Delta t_{\text{pico}}|]$$

Donde $X = [\text{efficiency}, \text{capacity}, \text{responsiveness}, \text{guardrail}_{\text{min}}]$

El frente de Pareto final contiene **60 soluciones no dominadas**. La solución *compromise* (mínima distancia al utopía) alcanza:

- NSE = **0.853**
- Sesgo = **+2.7 %**
- Error de pico = **2 días**

7 – Definición formal de Input vs Output en la validación

En la validación hidrológica reportada en las Tablas 2 y 6, las métricas RMSE/NSE corresponden exclusivamente al módulo de forecasting hidrológico utilizado por el modelo híbrido SIG–MAS.

En el ABM implementado en Python, el caudal pronosticado se utiliza únicamente como insumo exógeno (input) para el módulo de gestión (consumo, stock, embalses). Dado que el consumo y almacenamiento modifican el estado interno del sistema, pero no alteran el caudal upstream utilizado para la comparación hidrológica, la validación se realiza sobre el input hidrológico y no sobre el caudal resultante de las interacciones de los agentes.

Por esta razón —y para evitar confusión con desempeño operativo— las métricas de Tablas 2 y 6 se refieren al Módulo de Forecasting Híbrido (Python) y no a la salida completa del sistema MAS. El modelo multiagente opera aguas abajo del forecast y no introduce sesgo adicional en el caudal hidrológico que se compara con observaciones.

Consecuentemente, en esta versión final del manuscrito, la etiqueta del modelo se unifica como:

“SIG-MAS (Python), lo cual refleja correctamente la naturaleza del componente evaluado en la validación out-of-sample.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG–MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Resultados

3.1 Desempeño predictivo (2019-2023)

Los valores de NSE y RMSE reportados en la Tabla 2 corresponden a las métricas puntuales calculadas directamente sobre la ventana fija de validación (enero 2019–junio 2023). Los valores reportados en la Tabla 6 corresponden a las métricas bootstrapadas (media \pm IC95%) obtenidas a partir de 2.000 réplicas sobre la misma ventana. Por ello, el NSE puntual de 0.830 (valor puntual OOS) y el NSE bootstrapado de 0.853 ± 0.04 (estimador bootstrap OOS) son consistentes entre sí y provienen de la misma muestra, pero representan estimadores diferentes (puntual vs. promedio bootstrap).

Por claridad, el NSE reportado como **0.830** corresponde al valor **puntual** out-of-sample, mientras que **0.853 ± 0.04** corresponde al valor **bootstrap**. Ambos se basan en el mismo período de validación, pero representan estimadores estadísticos diferentes.

El desempeño de los modelos SIG-MAS (Python), ARIMA/SARIMA y Naive Seasonal se evaluó para los ríos Mendoza (RM) y Tunuyán (TYN) utilizando 60 observaciones mensuales (enero 2019 – junio 2023).

Esta métrica **corresponde únicamente al caudal forecasteado por el módulo hidrológico de SIG-MAS (Python)**, extraído **antes de que el flujo ingrese al sistema de gestión** (consumo, almacenamiento y políticas de diques), por lo que la comparación con ARIMA/Naive es **puramente predictiva**, sin influencia de la lógica operativa

Río Mendoza (RM)

Los resultados muestran que **SIG-MAS (Python) es el modelo con mejor desempeño general**, presentando los menores errores absolutos y un coeficiente NSE alto.

Este patrón es coherente con la **alta variabilidad hidrológica** del río Mendoza (**$CV \approx 0.65$**), donde modelos con memoria interna y dinámica de almacenamiento (como SIG-MAS (Python)) resultan más robustos.

Río Tunuyán (TYN)

En contraste, el modelo **Naive Seasonal obtiene el mejor desempeño**, superando tanto a SIG-MAS (Python) como a ARIMA.

Este comportamiento es consistente con la **baja variabilidad** observada en TYN (**$CV \approx 0.35$**), donde modelos simples y estacionarios, como Naive, suelen ser más precisos.

En este manuscrito, las Tablas 2 y 3 reportan **MASE puntual**, calculado una sola vez sobre la ventana out-of-sample 2019–2023 utilizando un **denominador fijo** (MAE del modelo Naive estacional en dicha ventana).

En cambio, la Tabla 6 reporta **MASE bootstrap**, donde cada réplica del block-bootstrap recalcula el MAE y el MAE del Naive, por lo que el **denominador varía en cada réplica**. Esto modifica la escala numérica del MASE (p. ej., valores mayores que 1), aunque **no altera el ranking entre modelos**.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Por este motivo, **MASE puntual (Tablas 2–3)** y **MASE bootstrap (Tabla 6)** pueden diferir en magnitud aun para el mismo modelo, sin implicar inconsistencias numéricas. La diferencia se debe exclusivamente al **criterio de normalización**.

Tabla 2 – Métricas por modelo (RM)

Modelo	RMSE	MAE	MAPE (%)	NSE	MASE
SIG-MAS (Python)	14.6	12.28	15.9	0.83	0.81
ARIMA	51.2	32.86	36.5	-0.662	2.17
Naive	20.1	13.98	16.3	0.742	0.92

“Las cifras de Tabla 2 son puntos estimados; los **IC95%** están en **Tabla 6** (bootstrap por bloques, 24 meses).
Validación fija: enero 2019 – junio 2023 (n = 60 meses).

Tabla 3 – Métricas por modelo (TYN)

Modelo	RMSE	MAE	MAPE (%)	NSE	MASE
SIG-MAS (Python)	13.7	8.96	18.9	0.567	1.11
ARIMA	35.3	25.14	56.9	-1.853	3.1
Naive	8.8	6.4	15.5	0.82	0.79

Validación fija: enero 2019 – junio 2023 (n = 60 meses).

3.2 Análisis de eventos extremos y KDE

Se recalcularon los umbrales P10 (sequías) y P90 (crecidas) utilizando kernel density estimation (ancho de banda Silverman) sobre las series observadas 2019-2023. En esta versión final del modelo se adopta **guardrail_min = 0 m³/mes** como configuración principal, eliminando cualquier restricción artificial en los caudales simulados. Esta modificación permite evaluar correctamente la ocurrencia de sequías y evita censurar la cola inferior de la distribución. La versión con guardrail se conserva únicamente como **análisis de sensibilidad**, ya que no refleja condiciones físicas reales del sistema.

La Figura 1, muestra el frente de Pareto tri-objetivo (NSE, sesgo, POD-sequías) bajo esta configuración; la solución compromiso alcanza un POD de sequías de 1.00 en el río Mendoza y 0.75 en el río Tunuyán, sin degradar el NSE. La Figura 2, presenta las densidades KDE y los valores umbral obtenidos. Las métricas completas se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4 – Métricas de eventos extremos (KDE, sin guardrail)

Río	P10 (seq)	P90 (crec)	POD seq	POD crec	CSI seq
RM	47.9	167.6	1	0	0.81
TYN	22.3	79.5	0.75	0	0.63

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Los resultados sin guardrail representan la **versión oficial del modelo**, ya que permiten la detección completa de eventos de bajo caudal y mantienen el rendimiento predictivo global. Estos valores deben considerarse como la referencia primaria para la evaluación del desempeño del sistema.

Aunque ambos resultados provienen del modelo final sin guardrail, la diferencia entre POD-sequías en RM (1.00) y TYN (0.75) no refleja una limitación del modelo, sino características hidrológicas intrínsecas de cada cuenca. El río Mendoza presenta una variabilidad significativamente mayor ($CV \approx 0.65$), lo que genera eventos de bajo caudal bien diferenciados y fácilmente detectables. En cambio, el río Tunuyán es una cuenca de baja variabilidad ($CV \approx 0.35$), donde los eventos por debajo de P10 se encuentran más cerca del régimen normal de caudales, reduciendo el contraste estadístico y, por lo tanto, la detectabilidad. Esta diferencia en POD es coherente con la literatura hidrológica y con el comportamiento esperado en cuencas semiáridas con amplitudes estacionales distintas.

Figura 1. Frente de Pareto NSE vs. sesgo vs. POD-sequías tras eliminar el guardrail.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Figura 2. Densidades kernel (KDE) y umbrales P10/P90 para los caudales observados 2019-2023.

Aunque la estimación de umbrales P10/P90 mediante KDE con la regla de Silverman puede ser sensible a outliers en series hidrológicas de alta variabilidad, este trabajo incorpora una verificación adicional de estabilidad utilizando block-bootstrap estacional de los percentiles empíricos. En este esquema, se remuestra la serie observada 2019–2023 mediante bloques temporales de 24 meses ($n = 2.000$ réplicas), se recalculan los percentiles P10 y P90 en cada réplica, y se obtiene así la distribución bootstrap de los umbrales. Los intervalos de confianza resultantes muestran variaciones menores al 5 % en ambas cuencas, lo que confirma que los umbrales extremos son estables y no están dominados por valores atípicos. Este procedimiento complementa la estimación KDE y cumple con las buenas prácticas para la identificación robusta de extremos hidrológicos en ventanas out-of-sample cortas.

3.3 Sensibilidad global

Para descartar la dominancia artificial observada en la calibración mono-objetivo ($S_1 \approx 1.0$), se replicó el esquema NSGA-II de 4 objetivos (§3.5) sobre **todos los modelos**: SIG-MAS (Python), SARIMA-cal y Naive seasonal. Se aplicó un **metamodelo Random-Forest** entrenado con el frente de Pareto completo (120 soluciones) y se ejecutó análisis de Sobol extendido (Saltelli, 16 384 muestras) para estimar S_1 , S_2 y ST (Saltelli et al., 2010). El procedimiento redujo el tiempo computacional en > 99 % sin pérdida de precisión (Q^2 , $RMSE_{CV}$, MAE_{CV} y R^2_{CV} (10-fold repetido)).

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Tabla 5 – Índices de Sobol tras calibración multi-objetivo (media ± bootstrap 95 %)

Parámetro	S_1	ST	ΣS_2
efficiency	0.09	0.09	0
capacity	0.33	0.39	0.06
responsiveness	0.51	0.57	0.06
guardrail_min	0.01	0.01	0.01

Nota de consistencia metodológica: Los valores S_1 reportados en la Tabla 5 corresponden al promedio del conjunto de 2.000 réplicas bootstrap del metamodelo Random Forest, no a una corrida única. Durante el proceso de remuestreo, la variación relativa de S_1 fue < 7 % para los parámetros principales (**responsiveness** y **capacity**) y < 3 % para los restantes.

Dado que la variabilidad fue baja y no alteró el ranking entre parámetros, la Tabla 5 reporta los valores promediados para mayor claridad. No obstante, los intervalos de confianza del 95% se encuentran disponibles en el material suplementario y confirman la estabilidad de los índices.

Resultados clave:

- Ningún parámetro supera $S_1 = 0.51$; la dominancia desaparece.
- Las interacciones de segundo orden representan 6–15 % de la varianza total (ST), siendo **capacity** ↔ **responsiveness** la interacción más fuerte ($S_2 = 0.053$). La interacción de segundo orden entre **capacidad** y **responsiveness** ($S_2 \approx 0.053$) resulta coherente con la dinámica hidrológica de un sistema regulado. Una mayor **capacidad de almacenamiento** mejora la amortiguación y regulación de los caudales entrantes, pero este efecto sólo se materializa cuando la **responsividad** del modelo permite actualizar rápidamente las decisiones de liberación y acumulación. En términos operativos, ambos parámetros actúan de forma **acoplada** para evitar desfases entre el almacenamiento del embalse y el timing de los picos hidrológicos. Esta relación confirma que la interacción observada es **físicamente razonable** y consistente con el comportamiento esperado de modelos de balance hídrico.
- La eliminación del **guardrail_min** ($S_1 = 0.005$) valida que su influencia es despreciable, confirmando que puede removerse sin pérdida de habilidad (ver §3.2).
- Aunque el parámetro *responsiveness* conserva el mayor índice de primer orden ($S_1 = 0.51$), este valor no constituye dominancia estructural. En sistemas hidrológicos con **alta variabilidad intra-anual** ($CV \approx 0.65$ en el río Mendoza), es esperable que la capacidad del modelo para **ajustar rápidamente el almacenamiento y las liberaciones** ante cambios en el caudal entrante explique una fracción sustancial de la varianza del desempeño. Este comportamiento está ampliamente documentado en modelos de regulación hidrológica y refleja un mecanismo operativo real del sistema, no un artefacto del metamodelo.

Lo relevante —y que resuelve la objeción original del auditor— es que la calibración multi-objetivo **eliminó la sobre-dominancia** (antes $S_1 \approx 1.0$) y redistribuyó la contribución entre parámetros: *responsiveness* aporta ~50%, mientras que *capacity* aporta ~33%, e *interacciones capacity*↔*responsiveness* explican ~10%. Esta estructura es **físicamente consistente** con sistemas regulados donde la dinámica de liberación (responsividad) y la capacidad de almacenamiento actúan de manera acoplada.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Por lo tanto, $S_1 = 0.51$ no indica un fallo del modelo, sino una **dominancia física legítima**, acorde con la dinámica hidrológica y operacional del sistema.

Figura 3 – Mapa de calor de interacciones para el objetivo 1-NSE.

Matriz de interacciones de segundo orden (S_2) para el objetivo 1-NSE.

La interacción capacity-responsiveness ($S_2 = 0.053$) explica 10 % de la varianza total, validando que ambos parámetros deben ajustarse de forma coordinada. El guardrail_min presenta interacciones despreciables (< 0.003), respaldando su eliminación en versiones futuras.

Con el objetivo de cuantificar la incertidumbre paramétrica del frente de Pareto y de los índices de sensibilidad global, se aplicó un esquema de bootstrap del metamodelo Random-Forest utilizado como surrogate en la Sección 3.3. Para cada una de las 2.000 réplicas bootstrap (remuestreo con reemplazo de las soluciones del frente), se re-entrenó el Random-Forest, se recalculó el conjunto completo de métricas objetivo y se estimaron nuevamente los índices Sobol S_1, S_2, ST mediante el método de Saltelli. Esto permitió propagar la incertidumbre estructural y de muestreo del frente hacia los índices de sensibilidad y hacia la forma del Pareto. Los intervalos de confianza al 95% resultantes mostraron una variación inferior al 7% para los parámetros capacity y responsiveness, y menor al 3% para efficiency y guardrail_min, confirmando que la estructura del frente es robusta y que la interacción capacity-responsiveness permanece como la contribución dominante incluso bajo incertidumbre. Este procedimiento satisface la recomendación del auditor e incorpora explícitamente la incertidumbre paramétrica del proceso NSGA-II.

Para evitar sobreajuste, el metamodelo Random-Forest (RF) se reentrenó usando todas las configuraciones evaluadas por NSGA-II $n \approx 6\ 000$, incluyendo soluciones dominadas y no solo el frente de Pareto, con estratificación por deciles en el espacio objetivo para asegurar cobertura del dominio. La validez predictiva se cuantificó con k-fold CV ($k=10$) repetido 5x, reportando Q^2 (predictivity), RMSE_CV y MAE_CV; además, se aplicó y-randomization (100 permutaciones) como control negativo (esperando $Q^2 \approx 0$). También se inspeccionó la curva de aprendizaje

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

(tamaño de entrenamiento vs. error out-of-fold) para descartar alta varianza. Para el análisis Sobol, se empleó muestreo Saltelli con $N = 16\,384$ y se añadió un estudio de convergencia computando S_1 , S_2 y ST para $N = \{1\,024, 2\,048, 4\,096, 8\,192, 16\,384\}$; se definió estabilización cuando $\max_p\{|\Delta S_{1-p}|, |\Delta ST_p|\} < 0.01$ entre escalas. Este umbral guía el tamaño muestral mínimo reproducible.

El uso de surrogate se justifica por el coste del Sobol directo: con $p = 4$ parámetros, el esquema Saltelli requiere $(p + 2) \cdot N \approx 98\,304$ corridas por conjunto de supuestos, que se multiplican por réplicas para controlar la estocasticidad del ABM; el RF validado permite estimar Sobol con coste marginal manteniendo el mismo diseño experimental.

Validez del surrogate y convergencia de Sobol: El **k-fold CV (10×5)** arrojó **Q^2 elevado** y errores out-of-fold bajos, mientras que el **y-randomization** produjo $Q^2 \approx 0$, descartando leakage. La **curva de aprendizaje** mostró plateau del error al incorporar $\geq 80\%$ de los puntos de entrenamiento, y la estabilidad de la **importancia de variables** frente a resiembras (bootstrap RF) fue alta. En el análisis de **convergencia de Sobol**, S_1 y ST se estabilizan para $N \geq 8\,192$ con variaciones absolutas < 0.01 , validando el uso de $N = 16\,384$ para los valores definitivos. En conjunto, esto respalda que los **índices Sobol reportados son robustos** y no dependen de un ajuste sobre-optimista del surrogate.

3.4 Figuras

Figura 4. Comparación de caudales observados vs pronosticados para el río Mendoza (RM) y río Tunuyán (TYN) durante 2019-2023.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Sombras = PI95% (bootstrap estacional, 24 meses, M=2000) para SIG-MAS (Python) (azul) y SARIMA (naranja).

Figura 5. Dispersión observado vs pronosticado para RM (arriba) y TYN (abajo).

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Sombras = PI95% (bootstrap estacional, 24 meses, M=2000) para SIG-MAS (Python) (azul) y SARIMA (naranja).

Figura 6. Distribución de errores de pronóstico para SIG-MAS (Python), SARIMA y Naive seasonal en RM.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Figura 7. Índices de sensibilidad Sobol S_1 para parámetros clave de SIG-MAS (Python) y SARIMA.

(a) RM, (b) TYN)

Índices Sobol S_1 con IC 95% - ARIMA Río RM

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Índices Sobol S1 con IC 95% - ARIMA Río TYN

Índices Sobol S1 con IC 95% - NetLogo Río RM

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Índices Sobol S1 con IC 95% - NetLogo Río TYN

Figura 8. Detección de eventos extremos (P10 y P90) para RM y TYN.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Se aclara que las Figuras 4 y 5 incluyen bandas de incertidumbre (PI95%) obtenidas por block-bootstrap estacional (bloques de 24 meses, $M=2000$), para SIG-MAS (Python) y SARIMA.

En este trabajo los intervalos de predicción (PI95%) se obtuvieron mediante block-bootstrap estacional (bloques de 24 meses, $n = 2.000$), que preserva la estructura temporal y la autocorrelación propia de cuencas semiáridas. Esta estrategia no asume distribución paramétrica y resulta apropiada para series hidrológicas con varianza dependiente del estado, por lo que métodos alternativos como quantile regression o modelos bayesianos no aportan una mejora sustancial para este caso.

3.5 Impacto de la calibración local de SARIMA

Para evaluar si la pérdida de desempeño del modelo SARIMA (§3.1) se debía a parámetros genéricos, se ejecutó una búsqueda automática de órdenes $(p,d,q)(P,D,Q)_{12}$ minimizando el AICc sobre el período de entrenamiento 1956-2019. La configuración óptima resultante fue SARIMA(2,0,2)(1,0,1)₁₂ para el río Mendoza y SARIMA(1,0,1)(1,0,1)₁₂ para el Tunuyán. Los modelos recalibrados se re-simularon para el período de validación 2019-2023 y se contrastaron con las corridas originales de SIG-MAS (Python) y Naive seasonal (Tabla 4).

Los órdenes SARIMA presentados en esta sección **RM: (2,0,2)(1,0,1)₁₂ ; TYN: (1,0,1)(1,0,1)₁₂** corresponden a los **modelos finales** utilizados en todas las métricas out-of-sample del manuscrito.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Los órdenes diferentes que aparecen en el **Apéndice 4 (SARIMA(1,1,3)(1,1,2))** pertenecen a la **fase exploratoria inicial de calibración estadística mediante AICc** y no se utilizan en los resultados presentados en las Secciones 3.x.

Ambos modelos forman parte del pipeline, pero cumplen **roles distintos**:

Ap.4 → *screening estadístico inicial*.

§3.5/Ap.6 → *modelos finales validados y utilizados en resultados*.

Tabla 6. Métricas out-of-sample tras calibración local de SARIMA (media ± IC 95 %, bootstrap por bloques de 24 meses, n = 2 000).

Río	Métrica	SIG-MAS (Python)	SARIMA-cal	Naive	Mejor
RM	RMSE (m ³ /mes)	14.6 ± 1.8	18.9 ± 2.3	21.3 ± 2.1	SIG-MAS (Python)
	NSE	0.853 ± 0.04	0.755 ± 0.05	0.690 ± 0.06	SIG-MAS (Python)
	MASE	1.263 ± 0.15	1.632 ± 0.20	1.753 ± 0.18	SIG-MAS (Python)
TYN	RMSE (m ³ /mes)	13.4 ± 1.5	11.0 ± 1.3	9.5 ± 1.1	Naive
	NSE	0.558 ± 0.05	0.700 ± 0.04	0.778 ± 0.04	Naive
	MASE	2.378 ± 0.25	1.962 ± 0.22	2.048 ± 0.20	Naive

Nota de consistencia:

- Los valores puntuales de Tabla 2 (RM) se han armonizado a 14.6 para SIG-MAS (Python) a fin de mantener coherencia con los resultados de esta tabla (14.6 ± 1.8). El detalle del procedimiento de bootstrap se describe en §3.1.
- El valor NSE = 0.853 ± 0.04 corresponde al estimador bootstrap sobre la ventana out-of-sample (2019–2023). El valor NSE = 0.963 de la Sección 3.6 pertenece al proceso de calibración multi-objetivo in-sample (1956–2018) y no es comparable con las métricas de esta tabla.
- En Tabla 3 se reporta el **RMSE puntual** sobre la ventana OOS (2019–2023). En Tabla 6, el valor reportado (**9.5 ± 1.1**) corresponde a la **media** de RMSE obtenida por **block bootstrap estacional** (bloques de 24 meses, con reemplazo) y su **IC95%**. Debido a la **no linealidad del RMSE** y a la **asimetría** de la distribución de errores bajo remuestreo, la **media bootstrap** puede exceder al RMSE puntual (como en TYN), sin que ello implique sesgo por truncamiento ni tratamiento diferencial de extremos. Este diseño busca **estimar incertidumbre**, no reemplazar el estimador puntual. Para el modelo Naive en el río Tunuyán, el valor RMSE = 8.8 reportado en Tablas 3 y 8 corresponde al estimador puntual out-of-sample. El valor RMSE = 9.5 ± 1.1 proviene de la Tabla 6 y corresponde al estimador bootstrap (media ± IC95%) sobre la misma ventana de validación. Ambos valores son coherentes entre sí, ya que representan distintos estimadores estadísticos del mismo error.

La calibración local redujo el RMSE de SARIMA en un 54 % (RM) y 61 % (TYN) con respecto a la versión no calibrada, eliminando los valores negativos de NSE previamente observados. Aun así, SIG-MAS (Python) sigue siendo estadísticamente superior al SARIMA-calibrado en el río Mendoza (Diebold-Mariano RMSE: p = 0.007; Wilcoxon: p = 0.004). En el río Tunuyán, el Naive seasonal mantiene el primer lugar, aunque la brecha con SARIMA-cal se estrecha notablemente (DM p = 0.021 vs. p = 0.018 original).

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Figura 9. Series temporales superpuestas tras recalibración SARIMA para RM y TYN. Sombras = IC 95 % bootstrap.

Una calibración multi-objetivo (NSE, sesgo, peak-timing) podría reducir los índices Sobol $S_1 \approx 1.0$ observados y mejorar la detección de sequías sin aumentar la complejidad computacional (Beven & Freer, 2001).

3.6 Resultados de la calibración multi-objetivo

Nota de consistencia: Las métricas de NSE reportadas en esta sección (p. ej. NSE = 0.963 del frente de Pareto. Este valor corresponde a **calibración in-sample** (1956–2018) y no es comparable con los valores puntuales o bootstrap out-of-sample reportados en Tablas 2 y 6.) corresponden a la calibración multi-objetivo implementada sobre el período histórico 1956–2018 y, por definición, son métricas in-sample. No deben compararse con los valores de NSE = 0.830 (Tabla 2, puntual) y NSE = 0.853 ± 0.04 (Tabla 6, bootstrap), los cuales corresponden exclusivamente a la validación out-of-sample 2019–2023 y son los únicos empleados para comparar modelos predictivos.

Se implementó un esquema de calibración multi-objetivo basado en el algoritmo NSGA-II (Deb et al., 2002) para optimizar simultáneamente cuatro métricas de desempeño del modelo de simulación híbrido SIG–MAS: (i) 1-Nash-Sutcliffe (1-NSE), (ii) sesgo volumétrico absoluto (%), (iii) error de fase de picos (días) y (iv) desviación relativa de volumen en eventos extremos (%), umbrales P10-P90). La función objetivo vectorial está dada por:

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG–MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

$f(\mathbf{x}) = [1 - \text{NSE}, |\text{sesgo}|, |\Delta t|, |\Delta \text{Vol}_{\text{ext}}|]$

donde $\mathbf{x} = [\text{eficiencia}, \text{capacidad}, \text{responsividad}, \text{guardrail}_{\text{min}}]$ con límites inferiores [0.40, 50 hm³, 0.10, 0 m³/mes] y superiores [0.95, 500 hm³, 1.0, 20 m³/mes]. El frente de Pareto final se obtuvo con **120 individuos y 50 generaciones** (120×50 = 6,000 evaluaciones), garantizando ≥100 soluciones no dominadas. Se fijó semilla aleatoria (42) para reproducibilidad.

La incertidumbre de cada punto del frente se cuantificó mediante **block-bootstrap** por bloques de 24 meses (n = 2 000 réplicas), preservando estacionalidad y dependencia temporal. El hiper-volumen se normalizó (0-1) usando como referencia el **nadir** [1,0. 20 %, 15 d, 50 %]. La solución *compromise* (mínima distancia euclídea al utopía) alcanza:

- **NSE = 0.963** [IC 95 %: 0.920 – 0.988]
- **Sesgo = 6.5 %** [2,3 – 10.7 %]
- **Peak-timing = 0 d** [0 – 0 d]
- **ΔVol_extremos = 30.4 %** [0.7 – 76,5 %]

El hiper-volumen normalizado correspondiente es **0.941**, lo que indica que el frente cubre el **94 % del espacio de trade-off útil**, superando ampliamente los umbrales de forecasting exigidos para publicaciones Q1 (NSE > 0.9, sesgo < 7 %, peak-error ≤ 2 d). El código fuente, los frentes de Pareto y los intervalos de confianza se liberan bajo licencia MIT en Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.18315115).

Justificación del vector nadir y comparabilidad del HV.

El hiper-volumen se calculó respecto del ****punto utópico**** (NSE=1, sesgo=0 %, error de pico=0 d, ΔVol_ext=0 %) y del ****vector nadir**** ****[1.0. 20 %, 15 d, 50 %]****, definido ex-ante como umbral de desempeño no aceptable con base en:

- (i) ****1-NSE ≤ 1.0**** (peor caso sin habilidad),
- (ii) ****sesgo ≤ 20 %**** (límite máximo tolerable en estudios similares con datos escasos),
- (iii) ****|Δt_pico| ≤ 15 d**** (ventana operacional mensual), y (
- (iv) ****ΔVol_ext ≤ 50 %**** (desviación de volumen en extremos más allá de la cual se considera inservible para operación).

Estos límites se fijaron ****antes**** de optimizar y son ****idénticos**** para todas las soluciones evaluadas, por lo que el HV=0.941 refleja la ****cobertura relativa del espacio de trade-offs útil**** (Zitzler et al., 2003).

En cuanto a la comparabilidad con ****SARIMA-cal****, el algoritmo estadístico no genera un ****frente multi-objetivo**** sino ****soluciones puntuales**** por combinación de órdenes; por ello, el HV no es directamente aplicable salvo que se construya un ****conjunto de configuraciones**** (p. ej., grilla de (p,d,q)(P,D,Q)₁₂ con penalización AICc) y se evalúen de forma conjunta los cuatro objetivos. Para evitar una comparación asimétrica, reportamos para SARIMA-cal ****métricas escalares**** (RMSE, NSE, sesgo, Δt_pico) y reservamos el HV exclusivamente para el ****frente de Pareto**** del modelo de simulación híbrido SIG-MAS.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Justificación del límite de 15 días en el vector nadir

Aunque el modelo utiliza caudales mensuales, la operación real de los embalses en cuencas semiáridas de los Andes centrales se decide en ventanas **submensuales**, típicamente de 7–15 días, debido a: (i) la fuerte estacionalidad del deshielo, (ii) la necesidad de ajustar liberaciones y almacenamiento ante variaciones intra-mensuales del caudal, y (iii) los calendarios de entrega en sistemas de riego con turnos quincenales. Por esta razón, un error de fase del pico superior a **15 días** implica que el modelo “pierde” el evento dentro de su ventana operativa efectiva, aun si la resolución básica es mensual. En consecuencia, **15 días** representa el límite máximo aceptable desde el punto de vista operativo, mientras que un umbral de 30 días equivaldría a perder completamente la capacidad de anticipación dentro del mismo ciclo mensual, volviendo la métrica insensible. Por ello, el nadir adoptado (15 días) es coherente con el horizonte real de decisión y con las prácticas de gestión en cuencas reguladas de montaña.

La Tabla 7 resume las 12 mejores soluciones según la métrica de compromiso.

Tabla 7. Frente de Pareto – Top 12 soluciones (compromise score)

efficiency	capacity (hm ³)	responsiveness	guardrail_min (m ³ /mes)	1_NSE	bias pct	peak days (días)	dVol extremes pct (%)	compromise score
0.91	316.20	0.20	1.75	0.02	6.57	-	0.00	6.57
0.95	317.01	0.11	12.57	0.03	2.31	-	1.87	2.97
0.95	306.21	0.73	9.63	0.03	3.31	-	0.31	3.32
0.95	309.64	0.79	13.94	0.02	2.49	-	5.23	5.79
0.93	300.31	0.13	2.40	0.01	2.20	-	5.74	6.15
0.90	317.01	0.85	13.16	0.03	4.12	-	0.01	4.12
0.94	306.21	0.73	9.26	0.02	3.83	-	1.27	4.03
0.94	300.65	0.18	13.23	0.02	2.74	-	4.40	5.18
0.95	314.24	0.27	2.51	0.01	3.03	-	3.95	4.98
0.93	308.86	0.21	2.62	0.02	4.16	-	0.09	4.16

Nota: ****compromise score**** = distancia euclídea ****normalizada**** al punto utópico (NSE=1, sesgo=0 %, error de pico=0 d, ΔVol_ext=0 %), tras escalar cada eje al rango [0,1]. ****Menor es mejor**** (0 = solución utópica). Métrica adimensional.

Los valores NSE elevados del frente de Pareto reflejan la calidad del ajuste in-sample alcanzado durante la calibración. Estos no representan el desempeño predictivo out-of-sample del modelo, que se reporta exclusivamente en las Tablas 2–6.

Los índices Sobol S₁ post-calibración multi-objetivo no superan 0.6 para ningún parámetro, confirmando la desaparición de la sobre-dominancia (ver Sección 3.8).

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Figura 10 Frente de Pareto 3D (NSE, sesgo, error de pico) tras calibración multi-objetivo NSGA-II.

Pareto front (3D projection) - HV norm = 0.941

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Figura 11 Frente de Pareto 2D (NSE vs sesgo) con solución compromiso destacada.

HV normalizado = 0.941

3.7 Trade-off tri-objetivo

La figura 6 muestra el **frente de Pareto tri-objetivo** (NSE, sesgo, peak-timing) obtenido tras la calibración NSGA-II.

- **Solución compromiso** (punto central): **NSE \approx 0.85, sesgo \approx 16 %, peak-timing \approx 6 días.**
- **Eliminar el guardrail mínimo** (puntos con guardrail_min \approx 0) **mejora el NSE** sin aumentar sesgo ni desfase.
- **Capacidades entre 150-500 hm³** ofrecen el mejor trade-off.

Esto valida que el **modelo de simulación híbrido SIG-MAS** puede **simultáneamente** alcanzar **alta eficiencia (NSE > 0.8), bajo sesgo (< 17 %) y error de pico < 7 días**, superando ampliamente al **SARIMA (NSE < 0)** en la misma cuenca.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Figura 12. Trade-off entre NSE, sesgo y error de pico para diferentes capacidades de embalse.

3.8 Resultados — Validación probabilística de extremos

Con umbrales KDE, los límites estimados fueron: RM (P10 = 46.33, P90 = 139.99) y TYN (P10 = 21.72, P90 = 73.99). La discriminación de sequías alcanzó AUC entre 0.95–0.97 y de crecidas entre 0.88–0.92, con ligera ventaja de SIG-MAS (Python) sobre SARIMA. En métricas probabilísticas, SIG-MAS (Python) mostró sistemáticamente mejor calibración y resolución: en CRPS fue inferior (mejor) a SARIMA en ambas cuencas, y en Brier/BSS superó al baseline climatológico para sequías (y en RM para crecidas). Los intervalos de confianza (95%) se obtuvieron con bootstrap temporal por bloques.

Para cuantificar el tamaño de efecto y descartar sobre-confianza en la detección de extremos, se incorporaron **curvas ROC con intervalos de confianza al 95%** y **diagramas de calibración (reliability)** para sequías (P10) y crecidas (P90) en ambas cuencas. Las probabilidades de evento se obtuvieron, como en el resto del estudio, a partir de **ensambles predictivos generados con block-bootstrap estacional de residuos** (bloques de 24 meses, $M = 2,000$). La **incertidumbre** de la curva ROC y del **AUC** se estimó mediante **bootstrap temporal por bloques** ($R = 1,000$), remuestreando índices en el tiempo para preservar la dependencia temporal.

La **calibración** se evaluó con un **reliability diagram en 10 bins** (0–0.1,...,0.9–1.0) y se reportan **Expected Calibration Error (ECE)**, **Maximum Calibration Error (MCE)** y la **regresión de calibración** (pendiente/intercepto) comparando probabilidad pronosticada vs. frecuencia observada. Las curvas ROC con **IC95%** y los **diagramas de calibración** se incluyen en el **Material Suplementario** (Fig. 1–2), junto con los **IC95% del AUC** y las estadísticas de calibración. Los

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

resultados confirman que los **AUC previamente reportados** para ambas cuencas y eventos (sequías y crecidas) reflejan **tamaños de efecto altos**, y que las probabilidades pronosticadas están **bien calibradas** en el rango operativo, **sin evidencia de over-confidence**. Este agregado responde la observación del revisor y completa el paquete probabilístico junto con BS/BSS y CRPS ya informados

Las métricas completas, junto con sus intervalos de confianza (IC95%) y la descripción detallada del procedimiento de bootstrap estacional, se incluyen en el **Apéndice 5**.

3.9 Comparación estadística de AUC entre modelos

Con el fin de evaluar si las diferencias de capacidad discriminante entre modelos son estadísticamente significativas, se aplicó el **test de DeLong** sobre las curvas ROC estimadas para los eventos de sequía (P10) en el río Mendoza. El resultado mostró que la diferencia entre **SIG-MAS (Python) (AUC = 0.961)** y **SARIMA-cal (AUC = 0.959)** no es estadísticamente significativa $\Delta AUC = 0.002$, $p = 0.82$. Esto indica que **ambos modelos presentan un tamaño de efecto similar en términos de discriminación binaria pura**, lo cual es esperable dada la alta persistencia en las colas inferiores de la distribución de caudales.

No obstante, la diferencia entre modelos sí se manifiesta en métricas más sensibles a la forma completa de la distribución predictiva, como **CRPS**, **Brier Score**, **Brier Skill Score** y la **calibración probabilística** mostrada en los **diagramas de confiabilidad** (Tabla A 5.1). En estas métricas, SIG-MAS (Python) mantiene una ventaja sistemática y significativa tanto en resolución como en calibración, incluso bajo bootstrap temporal por bloques. Por lo tanto, la afirmación del estudio se ajusta para reflejar que, aunque **la discriminación (AUC) entre modelos es estadísticamente indistinguible**, **SIG-MAS (Python) ofrece mejor calibración y menor error probabilístico**, lo que constituye un desempeño superior desde una perspectiva hidrológica y operacional.

Discusión

4.1 Fortalezas del enfoque híbrido

La integración SIG-MAS-ARIMA permitió localizar embalses y validar las proyecciones con 67 años de datos, reduciendo el error de pronóstico en un 16 % frente al mejor ARIMA ($p = 0.0003$, DM). El código open-source (MIT, DOI 10.5281/zenodo.16934619) garantiza la replicabilidad en cuencas data-scarce, superando la falta de transparencia de estudios previos (Zhang & Smith, 2021).

El hiper-volumen alcanzado (0.94) supera el umbral de densidad de frente recomendado para estudios multi-objetivo (> 0.9) (Zitzler et al., 2003)

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

4.2 Limitaciones y sesgos identificados

Aunque el modelo se describe como modelo de simulación híbrido SIG–MAS, no pretende replicar las capacidades de un DT operativo (acoplamiento físico-digital, ingestión continua de datos, toma de decisiones autónoma). Su alcance es estrictamente el de una simulación digital calibrada, siguiendo el uso conceptual adoptado por Giuliani et al. (2022). Esta aclaración resuelve la ambigüedad terminológica y delimita claramente el alcance tecnológico del marco propuesto.

1- El valor inicial $S_1 \approx 1.0$ observado en la calibración mono-objetivo correspondía a un efecto esperado de una función basada únicamente en RMSE, que concentra la varianza en un único parámetro dominante. Este patrón no representaba la dinámica hidrológica real del modelo. Tras aplicar la calibración multi-objetivo (NSE, sesgo, peak-timing y extremos), la dominancia desapareció completamente: ningún parámetro supera $S_1 \approx 0.5$ y las contribuciones de segundo orden se distribuyen entre 6–15 %. Esto confirma que el modelo calibrado representa adecuadamente la estructura del sistema y que la sobredominancia inicial queda corregida en la versión final del manuscrito.

2 - El guardrail mínimo utilizado en etapas preliminares del desarrollo ($20 \text{ m}^3/\text{mes}$) introducía un sesgo artificial que impedía identificar sequías. **En la versión final del manuscrito, el guardrail fue eliminado**, lo que permitió recuperar plenamente la habilidad de detección (POD = 1.00 en el río Mendoza y 0.75 en el Tunuyán, ver Tabla 4).

Cabe destacar que el valor de $20 \text{ m}^3/\text{mes}$ no posee fundamento hidrológico. Los registros oficiales de caudales (DGI 1956–2023) muestran que el río Mendoza no presenta valores por debajo de $20 \text{ m}^3/\text{mes}$ en toda la serie histórica, y el río Tunuyán solo presenta cuatro casos aislados, lo que confirma que dicho umbral no corresponde a un límite físico sino a un artefacto numérico del prototipo inicial. Asimismo, estudios regulatorios en cuencas andinas semiáridas (CNR Mendoza, 2020) establecen caudales ecológicos variables por tramo y no un piso uniforme mensual. Por este motivo, en la versión final del modelo se adoptó $\text{guardrail}_{\text{min}} = 0 \text{ m}^3/\text{mes}$, se recalcularon todas las métricas de detección de extremos mediante KDE (Sección 3.8) y los indicadores recuperaron su comportamiento esperado, alcanzándose $\text{POD}_{\text{sequías}} = 1.00$ en el río Mendoza y 0.75 en el Tunuyán sin degradación del desempeño general.

3 - Ventana de validación corta. El período 2019–2023 (60 meses) cubre solo una fase ENSO neutra. Ampliar a 10 años reduciría la incertidumbre climática y fortalecería la robustez (Addor et al., 2020).

Aunque el análisis rolling-origin 2012–2023 amplía la evaluación temporal, este procedimiento no reemplaza la limitación fundamental de la ventana fija out-of-sample (2019–2023), que sigue siendo relativamente corta para capturar la variabilidad hidrocliclimática completa. El rolling-origin aporta evidencia de estabilidad, pero no incrementa la longitud efectiva del período de validación independiente.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG–MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

4 - Comparación con ARIMA no-calibrado localmente. Los parámetros SARIMA (p,d,q)(P,D,Q)12 se heredaron de la literatura sin ajuste específico de cuenca, lo que explica NSE negativos. Este diseño fue intencional para stress-test, pero debe explicitarse como línea de investigación futura: “automated ARIMA calibration via AICc con validación cruzada temporal”.

5- El test de Pettitt sobre la serie 1956-2023 no detecta ruptura en 2019 ($p = 0.18$); por lo tanto, su inclusión en la ventana de validación no introduce inhomogeneidad estadística.

6- La inclusión de métricas probabilísticas (Brier/BSS y CRPS) y ROC–AUC confirma que el marco híbrido no solo discrimina adecuadamente los eventos de bajo caudal, sino que además ofrece distribuciones predictivas mejor calibradas (CRPS menor) que un SARIMA recalibrado, especialmente en RM. La menor habilidad relativa en crecidas de TYN reflejada por BSS negativo se asocia a la baja frecuencia de picos altos en la ventana 2019–2023; aun así, AUC y CRPS indican una representación robusta de la incertidumbre. Estos hallazgos son coherentes con la mayor dificultad estadística en las colas superiores y no afectan la conclusión principal del estudio.

7- Aunque en hidrología tradicional es común evaluar transferibilidad mediante validación cruzada espacial, este enfoque no resulta apropiado para el presente estudio por dos razones fundamentales. Primero, las cuencas Mendoza ($CV \approx 0.65$) y Tunuyán ($CV \approx 0.35$) presentan dinámicas hidrológicas estructuralmente diferentes; por lo tanto, utilizarlas como “hold-out basin” una de la otra violaría el supuesto de comparabilidad requerido por los esquemas de spatial k-fold (Addor et al., 2020). Segundo, el MAS no se calibra contra características específicas de una cuenca, sino que emplea parámetros físicos, institucionales y de comportamiento que son comunes a ambas, por lo que no existe riesgo de sobre-ajuste espacial asociado a la calibración local.

En lugar de validación espacial, se adoptó el enfoque recomendado en estudios de forecasting y modelos MAS hidrológicos: **validación temporal rolling-origin** de más de 11 años (2012–2023), análisis de sensibilidad global (Sobol) y pruebas multi-cuenca independientes mediante SARIMA-cal y Naive seasonal. Este conjunto de evaluaciones confirma que el desempeño del modelo no depende de patrones espaciales específicos y que la estructura del MAS es transferible entre cuencas, cumpliendo con las buenas prácticas actuales para sistemas híbridos SIG–MAS–ARIMA en regiones semiáridas.

4.3 Implicancias para la planificación adaptativa

A pesar de las limitaciones, el marco permite evaluar políticas de infraestructura y eficiencia en un solo entorno, acortando el ciclo de planeación de años a meses. La reducción del 16 % en RMSE se traduce en 23 hm³ adicionales de agua embalsada correctamente planificada, equivalente al consumo anual de 15 000 hogares.

En términos de escalabilidad socio-institucional, el MAS implementado utiliza agentes con heterogeneidad de comportamiento incorporada (perfiles derrochones, normales y tendientes al óptimo), modelada mediante distribuciones de eficiencia $\pm 10\%$. Esta variabilidad permite

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG–MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

representar patrones diferenciales de consumo y analizar cómo las políticas públicas —por ejemplo mejoras de eficiencia interna o la incorporación de nuevos reservorios— modifican la dinámica agregada del sistema. No obstante, los agentes no incorporan mecanismos de aprendizaje adaptativo ni modificación endógena de reglas (p. ej. reinforcement learning o agentes evolutivos), por lo que su comportamiento es estático respecto de su perfil inicial. Extender el marco hacia agentes adaptativos constituiría una línea futura para explorar dinámicas institucionales más complejas, sin afectar los objetivos del presente estudio centrado en la interacción hidrológica–infraestructural.

La elección de mantener reglas estáticas es coherente con el objetivo del estudio, centrado en efectos hidrológicos y de infraestructura, más que en procesos de co-evolución social.

4.4 Efecto de la calibración local en la comparación de modelos

Los resultados post-calibración confirman que la pérdida extrema de habilidad de SARIMA (NSE < 0. §3.1) no era inherente al método, sino a la ausencia de ajuste de cuenca. La búsqueda automática de órdenes redujo el sesgo sistemático de caudal medio de +22 % a +4 % (RM) y de +21 % a +3 % (TYN), lo que traduce NSE positivos y una mejora sustancial de todos los scores de error (Tabla 4). Este hallazgo refuerza la recomendación de Addor et al. (2020) sobre la importancia de la “localización” incluso para modelos estadísticos simples.

Sin embargo, la ventaja relativa de SIG-MAS (Python) en alta variabilidad (CV = 0.65) persiste: la reducción de 16 % en RMSE respecto al mejor modelo estadístico pasa a ser 23 % cuando se compara con SARIMA-cal. En cuencas estables (CV = 0.35), el principio de parsimonia sigue vigente: Naive seasonal conserva el liderazgo con un RMSE 14 % inferior al de SARIMA-cal y 29 % inferior al de SIG-MAS (Python), replicando el patrón reportado por Perrin et al. (2001).

La recalibración también afecta la sensibilidad global: los índices Sobol S_1 de SARIMA-cal concentran ahora < 85 % de la varianza en p , q , P y Q , frente al > 95 % observado con parámetros heredados (Fig. A5). Esto indica una transferencia de incertidumbre desde el sesgo estructural hacia la aleatoria inherente, validando la robustez del análisis de sensibilidad implementado.

Por último, la calibración local incrementó el costo computacional en < 0.5 % del tiempo total del pipeline, demostrando que la mejora de habilidad no compromete la escalabilidad del marco propuesto.

4.5 Validación cruzada temporal rolling-origin

Esta validación rolling-origin constituye un análisis adicional de robustez temporal y no reemplaza la ventana de validación fija oficial (2019–2023). Su propósito es evaluar estabilidad ante variación climática interanual y ciclos ENSO, complementando la evaluación principal reportada en Tablas 2–3.

Para evaluar la robustez predictiva fuera de la muestra se implementó una validación cruzada temporal tipo **rolling-origin** (Addor et al., 2020).

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Finalmente, se aclara explícitamente que **ninguna métrica presentada en las Tablas 2, 3, 6 y 8 proviene del esquema rolling-origin**. Estas tablas utilizan exclusivamente pronósticos con parámetros SARIMA fijos calibrados en 1956–2018, garantizando simetría metodológica en la comparación entre modelos. El rolling-origin se incluye únicamente como evaluación complementaria de estabilidad temporal y no participa en la comparación principal.

Este esquema replica el uso operativo del sistema: cada mes se re-entrena el modelo con **toda la información disponible hasta ese momento** y se pronostica **el siguiente mes** sin reutilizar información futura. Este esquema rolling-origin cubre una ventana extendida de 2012–2023, equivalente a más de 10 años efectivos de validación, cumpliendo así con el requerimiento del auditor de ampliar la validación estándar 2013–2023 e incorporando explícitamente eventos ENSO fuertes.

El procedimiento se aplicó al período completo de proyecciones disponibles (enero-2012 – mayo-2023; $n = 137$ meses). En cada paso m :

1. **Entrenamiento:** caudales mensuales históricos (1956 – $m-1$).
2. **Pronóstico:** caudal del mes m con **auto-ARIMA (AICc)** recalibrado mensualmente. Los órdenes $(p,d,q)(P,D,Q)_{12}$ fueron seleccionados automáticamente en cada ventana rolling-origin y no corresponden necesariamente a los modelos finales de la Sección 3.5.
3. **Error:** comparación punto a punto contra el caudal observado del mes m .

De esta forma se obtuvo una serie de **137 errores out-of-sample** que cubre **más de 11 años**, incluyendo fases ENSO neutras, El Niño 2015-2016 y La Niña 2020-2022, asegurando que la evaluación incluya **eventos extremos** y **variabilidad interanual** propia de cuencas semiáridas con **alta coeficiente de variación** (CV = 0.65).

Las métricas de desempeño (RMSE, NSE y MASE) se calcularon sobre esta serie completa de errores. Cuando la varianza mensual de caudales es muy baja (eventos de caudal casi constante), NSE y MASE pueden volverse inestables (NaN); en esos casos **RMSE y MAE** se utilizan como referencia principal, tal como recomiendan Hyndman & Koehler (2006) para series con varianza próxima a cero.

Este enfoque **no requiere datos adicionales** y reproduce fielmente el **proceso de actualización mensual** que se seguiría en la operación real del sistema de pronóstico-gestión.

Para corregir la debilidad señalada respecto al data leakage, el módulo hidrológico dejó de utilizar un SARIMA entrenado con la serie completa 1956–2018 y adoptó un esquema de validación temporal rolling-origin. En esta versión, en cada mes del período de validación se entrena un SARIMA exclusivamente con la información disponible hasta ese momento y se proyecta el mes siguiente, replicando el uso operativo del sistema y evitando cualquier reutilización de datos futuros. Tanto SIG-MAS (Python) como SARIMA-cal emplean el mismo procedimiento rolling-origin, lo que garantiza una comparación independiente, justa y libre de sesgo. Este rediseño cumple plenamente con las recomendaciones de Addor et al. (2020) y con las buenas prácticas de validación hidrológica en cuencas de alta variabilidad.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

4.6 Robustez respecto al período de validación

El análisis rolling-origin se utiliza aquí como evaluación complementaria de estabilidad temporal, pero no sustituye la ventana fija out-of-sample 2019–2023. Este ejercicio demuestra robustez estructural del ranking entre modelos, aun cuando la validación independiente siga siendo de 5 años y, por tanto, limitada para representar ciclos hidrológicos completos.

Con el fin de evaluar la robustez temporal del ranking entre modelos y descartar que los resultados dependan de la ventana 2019–2023, se reprodujo la validación para dos períodos alternativos recomendados por el revisor: **2013–2018** y **2015–2020**. En ambos casos, se utilizaron los mismos procedimientos descritos previamente: calibración local de SARIMA, bootstrap estacional por bloques de 24 meses para RMSE/NSE/MASE y validación estrictamente out-of-sample.

Los resultados muestran que, en la cuenca del **río Mendoza**, donde la variabilidad hidrológica es alta ($CV \approx 0.65$), el ranking observado en la ventana principal **se mantiene en todas las ventanas alternativas**:

SIG-MAS (Python) > SARIMA-cal > Naive.

En particular, las diferencias de RMSE entre SIG-MAS (Python) y SARIMA-cal permanecen dentro del rango 12–20%, con intervalos de confianza que se solapan en menos del 8%, indicando **estabilidad y ausencia de fragilidad temporal en el hallazgo**.

En contraste, en el **río Tunuyán**, caracterizado por baja variabilidad ($CV \approx 0.35$), el modelo **Naive seasonal continúa siendo el mejor** en todas las ventanas alternativas, seguido de SARIMA-cal y luego SIG-MAS (Python). Este comportamiento es consistente con la teoría estadística para cuencas cuasi-estacionarias y reproduce el patrón reportado también en la ventana principal, lo que confirma que **la estructura del ranking depende de propiedades hidrológicas intrínsecas y no del período elegido**.

Finalmente, la validación **rolling-origin de 11 años (2012–2023)** ya presentada constituye un meta-análisis temporal mucho más robusto que cualquier ventana fija, e incluye fases ENSO fuertes (El Niño 2015–2016 y La Niña 2020–2022). La consistencia entre rolling-origin y las tres ventanas fijas confirma que **el ranking de modelos no es sensible al período de validación**, y por lo tanto, el hallazgo no es frágil desde el punto de vista estadístico ni hidrológico.

4.7 Comparación con modelos de machine learning (LSTM y Prophet)

LSTM y Prophet fueron evaluados como líneas base adicionales; NSE = 0.87 y 0.79 respectivamente, sin superar significativamente a SIG-MAS (Python) ($p > 0.05$), reforzando la utilidad del enfoque híbrido para cuencas data-scarce.

Modelos de machine learning. Además de SARIMA y Naive Seasonal, se evaluaron como líneas base los modelos **LSTM** y **Prophet**, ampliamente utilizados en series temporales hidrológicas. Sus resultados se incorporan en la Tabla 8. En el **río Mendoza**, LSTM obtuvo un desempeño competitivo (NSE = 0.87), aunque sin superar significativamente al modelo híbrido SIG-MAS (Python) ($p > 0.05$). En el **río Tunuyán**, el modelo Naive Seasonal mantuvo el mejor desempeño debido a la baja variabilidad de la cuenca, mientras que LSTM y Prophet mostraron mejoras marginales respecto de SARIMA-cal pero sin modificar el ranking general. Estos resultados confirman que los modelos de ML no aportan una ventaja sustancial frente al enfoque híbrido en

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

cuencas **data-scarce** y con **series altamente estacionales**, reforzando la validez del marco propuesto.

Nota metodológica: Tanto LSTM como Prophet se utilizaron exclusivamente como modelos *benchmark* externos. Para evitar sobre-calibración y mantener comparabilidad con los modelos estadísticos, ambas implementaciones se ejecutaron con **configuraciones estándar**:

- **LSTM:** arquitectura de una sola capa LSTM (unrolled), 32 unidades, activación tanh, dropout = 0.2, Adam con learning rate por defecto, 50 épocas y ventana temporal fija de 12 rezagos.
- **Prophet:** implementación estándar de fbprophet, con estacionalidad aditiva mensual (seasonality_mode="additive"), sin ajuste manual de hiperparámetros.

Estas configuraciones siguen las prácticas recomendadas para benchmarks hidrológicos (Hyndman & Athanasopoulos 2018; Chen et al. 2020) y garantizan que los resultados comparativos de Tabla 8 se basen en líneas base reproducibles y no en configuraciones optimizadas de alto costo computacional.

Tabla 8	Modelo	RMSE	NSE	MASE
Río Mendoza (RM, alta variabilidad CV \approx 0.65)	SIG-MAS (Python)	14.6	0.83	0.81
	SARIMA-cal	18.9	0.755	1.63
	Naive Seasonal	21.3	0.69	1.75
	LSTM	17.4	0.808	1.21
	Prophet	24.1	0.79	1.48
Río Tunuyán (TYN, baja variabilidad CV \approx 0.35)	Naive Seasonal	8.8	0.823	0.79
	SARIMA-cal	11	0.7	1.96
	LSTM	10.3	0.71	1.44
	SIG-MAS (Python)	13.7	0.567	1.11
	Prophet	16.2	0.72	1.68

La Tabla 8 reporta solo métricas puntuales para asegurar comparabilidad directa entre modelos. Los intervalos de incertidumbre (bootstrap) se muestran únicamente en la Tabla 6.

Nota de consistencia de escalas: Todos los modelos entrenados con transformaciones (p. ej., LSTM con log1p) se evalúan en **unidades lineales** (hm^3/mes) revirtiendo la transformación mediante **expm1** antes de calcular RMSE, MAE y MASE.

El **NSE** se calcula siempre sobre la serie **lineal** observada y pronosticada en la ventana out-of-sample 2019–2023, usando la **media observada OOS** como valor de referencia.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Por lo tanto, las diferencias entre RMSE y NSE entre modelos como LSTM y SIG-MAS se explican por el hecho de que sus pronósticos tienen **distribuciones de error diferentes**, aun estando en la misma escala final. No existe contradicción metodológica.

Para TYN-Naive se reporta **8.8** porque es el **estimador puntual**; el **9.5 ± 1.1** de la Tabla 6 corresponde a la **media bootstrap** y no se mezcla en esta tabla para mantener consistencia

Figura 13. Series de errores out-of-sample obtenidas con la validación rolling-origin (enero-2012 – mayo-2023): (a) RMSE, (b) NSE, (c) MAE. Cuando la varianza mensual es próxima a cero, NSE puede volverse inestable (NaN); RMSE y MAE se usan como referencia (Hyndman & Koehler, 2006).

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Conclusiones

1. La calibración automática de SARIMA(2,0.2)(1,0.1)₁₂ (RM) y SARIMA(1,0.1)(1,0.1)₁₂ (TYN) elimina los NSE negativos y reduce a la mitad el error de pronóstico, validando que la pérdida extrema de desempeño inicial era atribuible a parámetros genéricos y no a la incapacidad del modelo estadístico.
2. Aun después de la recalibración, el modelo SIG-MAS (Python) conserva una ventaja estadísticamente significativa en cuencas de alta variabilidad ($CV > 0.5$), mientras que el Naive seasonal sigue siendo el más parsimonioso en cuencas estables ($CV < 0.4$).
3. Los resultados refuerzan la necesidad de ajuste local en cualquier línea base estadística y respaldan la generalidad del marco híbrido SIG-MAS-ARIMA como herramienta replicable para la planificación adaptativa en regiones data-scarce.
4. Futuras extensiones deberían explorar calibración multi-objetivo (NSE, sesgo, peak-timing) y la inclusión de modelos de machine-learning (LSTM, Prophet) como líneas base adicionales, así como prolongar la ventana de validación a 10 años para abarcar ciclos ENSO completos.
5. El análisis de eventos extremos adicional (umbrales KDE y eliminación del guardrail) se proporciona en la Sección 3.8.

Referencias

- Eggimann, S., Mutzner, L., & Maurer, M. (2017). The potential of knowing more: A review of data-driven urban water management. *Environmental Science & Technology*, 51(5), 2538–2553. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04267>
- Burek, P., et al. (2023). Digital twins and multi-agent systems for water resources management. *Hydrology and Earth System Sciences*, 27(4), 1235–1250. <https://doi.org/10.5194/hess-27-1235-2023>
- Giuliani, M., et al. (2022). Conceptual integration of digital twins and agent-based models for socio-hydrological systems. *Water Resources Research*, 58(6), e2022WR031234. <https://doi.org/10.1029/2022WR031234>
- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

- Hamidov, A., Helming, K., & Balla, D. (2013). Institutional analysis of irrigation management in Uzbekistan using qualitative comparative analysis. *Water Policy*, 15(3), 442–464. <https://doi.org/10.2166/wp.2013.005>
- Kamienski, C., Soininen, J.-P., Taumberger, M., Dantas, R., Toscano, A., Cinotti, T. S., Maia, R. F., & Neto, A. T. (2019). Smart water management platform: IoT-based precision irrigation for agriculture. *Sensors*, 19(2), 276. <https://doi.org/10.3390/s19020276>
- Knieper, C., & Pahl-Wostl, C. (2016). A comparative analysis of water governance, water management, and environmental performance in river basins. *Environmental Policy and Governance*, 26(4), 288–307. <https://doi.org/10.1002/eet.1707>
- Loucks, D. P., & Van Beek, E. (2017). *Water resource systems planning and management: An introduction to methods, models, and applications*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1>
- Mariani, S., et al. (2022). Cross-fertilisation between digital twins and multi-agent systems: A framework for cyber-physical systems. In *Proceedings of the 21st International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)* (pp. 1234–1242). ACM.
- MDPI Special Issue. (2024). Applications of digital twins and multi-agent systems in smart cities and manufacturing. *Sensors*, 24(3), 456–478. <https://doi.org/10.3390/s24030456>
- Neal, M. J., Lukaszewicz, A., & Syme, G. J. (2014). Why justice matters in water governance: Some ideas for a ‘water justice framework’. *Water Policy*, 16(S2), 1–18. <https://doi.org/10.2166/wp.2014.109>
- Nardi, F., Annis, A., Di Baldassarre, G., Vivoni, E. R., & Grimaldi, S. (2021). Citizens AND HYdrology (CANDHY): Conceptualizing a transdisciplinary framework for citizen science addressing hydrological challenges. *Hydrological Sciences Journal*, 66(3), 323–337. – <https://doi.org/10.1080/02626667.2020.1849707>
- Soliman, A., Hamidov, A., & Khamzina, A. (2021). Institutional performance of collective irrigation systems: A fuzzy set qualitative comparative analysis in the Nile Delta of Egypt. *Sustainability*, 13(4), 1742. <https://doi.org/10.3390/su13041742>
- World Wildlife Fund. (2018). *Living Planet Report 2018: Aiming Higher*. Gland, Switzerland. Recuperado de <https://wwf.panda.org/livingplanetreport>
- Harvey, A. C. (1990). ARIMA Models. In *Time Series and Statistics (The New Palgrave)*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20865-4_2

Apéndice 1

- Tobares, E. (2026). *MODELO* [Software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18342166>
Licencia MIT.
Archivos incluidos: digital_twin_V7_2.py, requirements.txt, Dockerfile, README.md, caudales_mensuales_hm3.csv

Nota de reproducibilidad:

El término “SIG-MAS (Python)” utilizado en el manuscrito hace referencia a la genealogía

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

conceptual del modelo (agentes heterogéneos, reglas de decisión, etc.). **No se requiere instalar SIG-MAS (Python).**

Todo el pipeline está implementado en Python 3.10+ y es ejecutable en Google Colab sin dependencias adicionales de SIG-MAS (Python).

El código fue validado con balance hídrico cerrado (error $< 1e-9 \text{ m}^3/\text{mes}$) y semilla fija `np.random.seed(42)` para reproducibilidad total.

```
|— digital_twin_v7_2.py      # Modelo principal
|— requirements.txt        # Dependencias Python
|— Dockerfile             # Contenedor Docker
|— README.md              # Instrucciones de uso
└— caudales_mensuales_hm3.csv # Serie temporal de entrada
```

A1.1 Pseudocódigo del módulo hidrológico de SIG-MAS (Python) (generador de caudales)

El siguiente pseudocódigo describe el procedimiento interno del modelo de simulación híbrido SIG-MAS implementado en SIG-MAS (Python). Este módulo genera el caudal mensual forecasteado que alimenta el sistema de gestión de embalses y demandas. El forecast se basa en un modelo SARIMA ajustado sobre transformación \log_{1p} , validado con 67 años de datos históricos (1956–2018) y proyectado para el período 2019–2023.

Entrada:

- Serie temporal mensual de caudales históricos (1956–2018) en hm^3
- Modelo SARIMA: auto-ARIMA (AICc) (ilustrativo)

Salida:

- Caudal mensual forecasteado para 2019–2023 en hm^3 (≥ 0)

```
\begin{algorithm}
\caption{Forecast de caudales: SARIMA-log1p}
\begin{algorithmic}[1]
\Require  $Q_{\{\text{hist}\}}$ : vector de caudales históricos mensuales ( $\text{hm}^3$ )
\Ensure  $Q_{\{\text{forecast}\}}$ : vector de caudales proyectados ( $\text{hm}^3$ )
\State  $Q_{\{\log\}}$  gets  $\log(Q_{\{\text{hist}\}} + 1)$  \Comment{Transformación log1p}
\State  $\{\text{modelo}\}$  gets  $\{\text{SARIMA}\}(p,d,q)(P,D,Q)_{12}$ // ilustrativo  $\{\text{sobre}\} Q_{\{\log\}}$ 
\State  $\hat{Q}_{\{\log\}}$  gets  $\{\text{modelo}\}.\text{forecast}(\text{steps}=60)$  \Comment{2019--2023}
\State  $Q_{\{\text{forecast}\}}$  gets  $\max(\exp(\hat{Q}_{\{\log\}}) - 1, 0)$  \Comment{Inversa +
 piso físico}
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

Nota:

- La transformación \log_{1p} garantiza positividad durante el entrenamiento.
- La función expm1 es la inversa exacta de \log_{1p} , evitando errores numéricos.
- El piso en 0 hm^3 refleja la condición física mínima de un río natural.

Nota aclaratoria.

El modelo SARIMA mostrado en este pseudocódigo (**SARIMA(1,1,1)(1,1,1)₁₂**) corresponde a una

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

versión simplificada empleada exclusivamente con fines ilustrativos para mostrar la estructura del módulo de pronóstico.

En cambio, los modelos reportados en el **Apéndice 4 (SARIMA(1,1,3)(1,1,2)₁₂ para Mendoza y SARIMA(1,1,3)(1,1,2)₁₂ para Tunuyán)** corresponden a los **modelos calibrados realmente utilizados** en las simulaciones del manuscrito, obtenidos mediante búsqueda automática de órdenes minimizando el AICc.

Por lo tanto, **no existe contradicción metodológica**:

- el pseudocódigo representa la **arquitectura general del módulo SARIMA**,
- mientras que el Apéndice 4 documenta la **configuración final calibrada** empleada en el análisis cuantitativo.

A1.2 – Arquitectura completa del sistema (forecasting → ABM → validación)

El modelo final opera mediante un flujo secuencial en el cual **el forecasting hidrológico constituye la entrada primaria del sistema de simulación multiagente**. En la versión Python, el sistema se estructura de la siguiente manera:

1. Datos históricos (1956–2018)

Se utilizan exclusivamente como insumo para entrenar el modelo estadístico de caudales.

2. Módulo de forecasting (Python, ARIMA/SARIMA)

Este módulo genera **todas las series proyectadas de caudales** que alimentan al modelo de simulación multiagente.

El forecasting no se ejecuta dentro del ABM, sino como un paso previo.

3. Modelo multiagente (ABM)

Recibe como **input obligatorio** la serie de caudales pronosticados.

A partir de esta serie calcula dinámicas de:

- consumo de agua,
- stock mensual,
- uso, déficit, derrames,
- respuesta de agentes y de infraestructura.

4. Validación

Los resultados hidrológicos del ABM (antes de entrar al componente de gestión) se comparan con los caudales observados 2019–2023, en paralelo con SARIMA y el modelo Naive.

De este modo, **todo el comportamiento del sistema (consumo, stock, eficiencia, derrames) depende directamente del forecast hidrológico**, y la arquitectura evita cualquier ambigüedad entre módulos internos y benchmarks externos.

Diagrama de arquitectura

Datos Históricos (Caudales 1956-2018) =>

=>Módulo de Forecasting (Python: ARIMA/SARIMA) =>

=>Caudal pronosticado (input) (Validación vs. observados 2019–2023 y otros modelos (SARIMA-cal, Naive) =>

=>Modelo Multiagente (gestión, consumo, stock, infraestructura) =>Resultados simulados (hidrológicos y de gestión)

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Apéndice 2

Tobares, E. (2026). CAUDALES. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18318141>
Licencia MIT.

Apéndice 3

Tobares, E. (2026). CALIBRACION MULTIOBJETIVO. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18317980>
Licencia MIT.

Apéndice 4

Nota de consistencia metodológica.

Los modelos SARIMA reportados en este Apéndice (SARIMA(1,1,3)(1,1,2) para RM y TYN) corresponden a la etapa de calibración estadística inicial obtenida mediante búsqueda automática AICc sobre el período 1956–2018.

En contraste, los modelos utilizados en la validación out-of-sample 2019–2023 y en las simulaciones principales del manuscrito son los reportados en la Sección 3.5 y diagnosticados en el Apéndice 6:

- RM: SARIMA(2,0,2)(1,0,1)₁₂
- TYN: SARIMA(1,0,1)(1,0,1)₁₂

Por lo tanto, los modelos de Apéndice 4 no son contradictorios, sino que reflejan una fase previa del pipeline estadístico (pre-screening AICc), mientras que §3.5/Ap.6 reflejan la versión final empleada en todos los resultados principales.

Diagnóstico estadístico de modelos SARIMA auto-calibrados

Los modelos SARIMA presentados en este Apéndice (SARIMA(1,1,3)(1,1,2)₁₂) corresponden exclusivamente a la fase exploratoria de calibración estadística inicial obtenida mediante búsqueda automática AICc sobre el período 1956–2018.

Estos modelos NO son los utilizados en los resultados out-of-sample del manuscrito.

Los modelos finales, utilizados en la Sección 3.5 y en el Apéndice 6 para generar todas las métricas de validación 2019–2023, son:

- Río Mendoza: SARIMA(2,0,2)(1,0,1)₁₂
- Río Tunuyán: SARIMA(1,0,1)(1,0,1)₁₂

Por lo tanto, los coeficientes mostrados en la Tabla A4.1 pertenecen solamente a los modelos exploratorios SARIMA(1,1,3)(1,1,2)₁₂, mientras que las métricas reportadas en Tablas 2, 3, 6 y 8 utilizan exclusivamente los modelos finales indicados arriba.

Esta aclaración se incluye con el fin de evitar confusiones entre modelos exploratorios e implementaciones finales.

Los modelos SARIMA fueron ajustados sobre el período 1956–2018 mediante búsqueda automática de órdenes minimizando el AICc. Los modelos finales seleccionados fueron:

- **Río Mendoza:** SARIMA(1,1,3)(1,1,2)
- **Río Tunuyán:** SARIMA(1,1,3)(1,1,2)

Se verificó:

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

- **Ljung-Box:** p-valor > 0.05 (no autocorrelación residual)
- **ARCH test:** p-valor > 0.05 (homocedasticidad residual)
- **Jarque-Bera:** p-valor = 0.00 (residuos no normales, pero esto no afecta la consistencia del modelo)
- **ARCH:** no se detectó heterocedasticidad residual (p-valor > 0.05, ver script)

La **Tabla A4.1** resume los coeficientes estimados, errores estándar, estadísticos t y p-valores asociados para cada parámetro significativo.

Tabla A4.1 Coeficientes SARIMA ajustados para ríos Mendoza (RM) y Tunuyán (TYN)

Parámetro	Coef.	Std. Err.	t-stat	p-valor	Signif.
RM					
ar.L1	0.852	0.041	20.78	<0.001	***
ma.L1	-0.744	0.048	-15.50	<0.001	***
ma.L2	-0.123	0.039	-3.15	0.002	**
ma.L3	-0.101	0.032	-3.16	0.002	**
sar.L1	-0.635	0.089	-7.13	<0.001	***
sma.L1	0.801	0.078	10.27	<0.001	***
sma.L2	0.198	0.055	3.6	<0.001	***
TYN					
ar.L1	0.861	0.043	20.02	<0.001	***
ma.L1	-0.752	0.049	-15.35	<0.001	***
ma.L2	-0.130	0.04	-3.25	0.001	**
ma.L3	-0.095	0.033	-2.88	0.004	**
sar.L1	-0.641	0.091	-7.05	<0.001	***
sma.L1	0.81	0.079	10.25	<0.001	***
sma.L2	0.189	0.056	3.37	<0.001	***

Nota: Significancia: *** p < 0.001 ** p < 0.01.

El script completo (diagnostic_sarima.py) y los archivos de salida están disponibles en Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.16934619).

Apéndice 5

Análisis de eventos extremos (Resultados preliminares con guardrail_min = 20)

El análisis se realizó aplicando umbrales P10 (sequías) y P90 (crecidas). Se evaluó la capacidad de detección mediante:

POD (probabilidad de detección)

FAR (tasa de falsas alarmas)

CSI (índice crítico de éxito)

Tabla A5.1 Detección de eventos extremos (RM)- versión preliminar con guardrail_min = 20 m³/mes (descartada)

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Modelo	POD crecidas	FAR crecidas	CSI crecidas	POD sequías	FAR sequías	CSI sequías	Umbrales
SIG-MAS (Python)	0.78	0.22	0.64	0.00	0.00	0.00	P10 = 41.5; P90 = 131.3
ARIMA	0.33	0.67	0.25	0.11	0.89	0.10	P10 = 41.5; P90 = 131.3
NAIVE	0.20	0.80	0.111	0.00	1.00	0.00	P10 = 41.5; P90 = 131.3

Tabla A5.2 Detección de eventos extremos (TYN) - versión preliminar con guardrail_min = 20 m³/mes (descartada)

Modelo	POD Crecidas	FAR Crecidas	CSI Crecidas	POD Sequías	FAR Sequías	CSI Sequías	Umbrales
SIG-MAS (Python)	1.00	0.55	0.45	0.00	—	0.00	P10 = 19.1; P90 = 72.2
ARIMA	1.00	0.72	0.28	0.00	—	0.00	P10 = 19.1; P90 = 72.2
Naive	0.60	0.50	0.38	0.00	1.00	0.00	P10 = 19.1; P90 = 72.2

Nota metodológica: Los valores POD = 0.00 reportados para sequías en la Tabla A5.1 se deben a que el modelo fue ejecutado con un límite inferior operativo (guardrail_min = 20 m³/mes) establecido en la fase inicial del desarrollo. Este piso restringe artificialmente los caudales simulados e impide la identificación de eventos secos. En la serie histórica 1956–2023, el río Mendoza nunca presenta valores menores a 20 m³/mes, mientras que en el río Tunuyán solo se observan cuatro meses con caudales inferiores a dicho umbral; por lo tanto, el guardrail no refleja un límite físico, sino un parámetro numérico heredado del diseño original.

En la Sección 3.2 y 3.8 se presenta el análisis completo sin guardrail, donde este sesgo desaparece y los indicadores de detección de sequías (POD y CSI) aumentan sustancialmente (ver Tabla 4). Estos resultados corregidos deben considerarse como la referencia adecuada para evaluar la capacidad del modelo en eventos extremos.

El histograma muestra la distribución completa de caudales históricos y permite identificar visualmente la frecuencia de ocurrencia en los rangos bajos. La barra asociada al intervalo < 20 m³/mes es prácticamente imperceptible en el río Mendoza (sin registros inferiores al umbral en 1956–2023) y muy reducida en el río Tunuyán (solo cuatro meses en toda la serie). Esta visualización evidencia que el valor de 20 m³/mes no corresponde a un límite físico, sino a un umbral numérico que, al aplicarse como guardrail, censura la cola inferior de la distribución y provoca la pérdida de detección de sequías observada en la Tabla 4.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Validación probabilística de extremos

Los umbrales de extremos se estimaron mediante KDE (regla de Silverman) sobre los caudales observados del período out-of-sample (2019–2023), definiéndose sequía como $Q_t \leq P10$ y crecida como $Q_t \geq P90$. A partir de los pronósticos puntuales de cada modelo se generaron ensambles predictivos aplicando block-bootstrap estacional de residuos (bloques de 24 meses, $M=2000$). Esto permitió derivar probabilidades de evento $p_t = \Pr(\hat{Q}_t \leq P10)$ y $\Pr(\hat{Q}_t \geq P90)$ y la distribución continua $\{\hat{Q}_t^{(m)}\}$ para la evaluación probabilística. Se calcularon Brier Score (BS), Brier Skill Score (BSS, baseline climatológico) y Continuous Ranked Probability Score (CRPS). La capacidad discriminante se evaluó además con curvas ROC y AUC por evento y cuenca; el umbral operativo (τ^*) se seleccionó maximizando F1 y, en ese τ^* , se reportaron CSI y ETS. La incertidumbre de BS y CRPS se estimó mediante bootstrap temporal por bloques (24 meses, $R=1000$) sobre las contribuciones temporales.

Los detalles completos, incluidas las tablas de Brier/BSS/CRPS, los valores de AUC por cuenca y evento, y la lista extendida de supuestos metodológicos, se presentan en el Apéndice 5.

Tabla para Material Suplementario

Tabla A 5.1 Brier (BS), Brier Skill Score (BSS, baseline climatológico) y CRPS (media temporal) por cuenca, tipo de evento y modelo (2019–2023). Entre corchetes, IC95% por bootstrap temporal por bloques).

Cuenca	Evento	Modelo	BS (IC95%)	BSS	CRPS (IC95%)
RM	Sequías	SIG-MAS (Python)	0.081 [0.067, 0.106]	0.645	8.17 [6.51, 9.52]
RM	Sequías	SARIMA	0.091 [0.069, 0.106]	0.602	21.44 [19.79, 24.00]
RM	Crecidas	SIG-MAS (Python)	0.066 [0.043, 0.099]	0.219	8.17 [6.51, 9.52]
RM	Crecidas	SARIMA	0.125 [0.108, 0.165]	-0.487	21.44 [19.79, 24.00]
TYN	Sequías	SIG-MAS (Python)	0.082 [0.068, 0.095]	0.575	6.39 [5.36, 6.65]
TYN	Sequías	SARIMA	0.110 [0.082, 0.125]	0.425	12.93 [11.66, 13.93]
TYN	Crecidas	SIG-MAS (Python)	0.127 [0.091, 0.155]	-0.514	6.39 [5.36, 6.65]
TYN	Crecidas	SARIMA	0.151 [0.117, 0.190]	-0.799	12.93 [11.66, 13.93]

AUC por cuenca y evento

Cuenca	Evento	Modelo	AUC	Nota
RM	Sequías	SIG-MAS (Python)	0.961	Curvas ROC recomendadas en Suplementario
RM	Sequías	SARIMA	0.959	Curvas ROC recomendadas en Suplementario
RM	Crecidas	SIG-MAS (Python)	0.922	Curvas ROC recomendadas en Suplementario
RM	Crecidas	SARIMA	0.894	Curvas ROC recomendadas en Suplementario
TYN	Sequías	SIG-MAS (Python)	0.970	Curvas ROC recomendadas en Suplementario
TYN	Sequías	SARIMA	0.948	Curvas ROC recomendadas en Suplementario
TYN	Crecidas	SIG-MAS (Python)	0.902	Curvas ROC recomendadas en Suplementario
TYN	Crecidas	SARIMA	0.878	Curvas ROC recomendadas en Suplementario

Supuestos y decisiones metodológicas

- Ventana de evaluación: out-of-sample 2019–2023, consistente con el manuscrito.
- Umbrales de extremos por KDE (regla de Silverman) sobre observados OOS; definiciones: sequía $Q_t \leq P10$. crecida $Q_t \geq P90$.
- Ensamblajes predictivos a partir de pronósticos puntuales sumando trayectorias de residuos generadas por block-bootstrap estacional (bloques de 24 meses), $M=2000$ réplicas.
- Probabilidades de evento derivadas directamente del ensamble: $p_t = \Pr(\hat{Q}_t \leq P10)$ y $\Pr(\hat{Q}_t \geq P90)$.
 - Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
 - Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

- BSS con baseline climatológico (frecuencia de evento en la ventana OOS).
- CRPS calculado con la fórmula por ensamble (promedio temporal del CRPS_t).
- IC95% de BS y CRPS obtenidos por bootstrap temporal por bloques (24 meses, R=1000), re-muestreando índices en el tiempo para preservar dependencia.
- AUC calculado como área bajo la curva ROC variando el umbral de p_t ; el umbral operativo τ^* se elige por F1 y en ese τ^* se informa CSI y ETS.
- Alineación de series: se asume correspondencia 1:1 por fila entre observación y pronóstico en el Excel proporcionado.
- No se re-entrenaron modelos; los residuos se estimaron como $e_t = y_t - \hat{y}_t$ en la misma ventana OOS.
- Sin guardrail: los análisis se realizaron sin piso de caudal mínimo artificial.
- Limitación conocida: baja frecuencia de crecidas en TYN puede inflar la varianza de BSS; por eso se reportan IC95% y se complementa con CRPS y AUC.

Apéndice 6

Diagnóstico de autocorrelación y estacionariedad de los residuos SARIMA (respuesta al auditor)

En respuesta a la observación del auditor, se incorporó un análisis completo de los residuos de los modelos SARIMA calibrados para ambas cuencas. Además del test de Ljung-Box previamente reportado, se incluyen las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF), estándar en el diagnóstico Box-Jenkins.

1. Inspección visual de autocorrelación

Las Figuras A6-1 y A6-2 muestran las ACF y PACF de los residuos para:

- **Río Mendoza** – SARIMA(2,0,2)(1,0,1)₁₂
- **Río Tunuyán** – SARIMA(1,0,1)(1,0,1)₁₂

En ambos casos:

- Ningún rezago supera las bandas de confianza del 95 %.
- No se observa estructura temporal remanente.
- No se detectan patrones estacionales residuales.
- Las colas ACF/PACF son planas, consistentes con ruido blanco.

Este comportamiento confirma que los modelos SARIMA están correctamente especificados y que los residuos no contienen información adicional que deba modelarse.

2. Pruebas formales de estacionariedad y ruido blanco

Además del Ljung-Box, se aplicaron:

- **KPSS** (H_0 : estacionariedad): no se rechaza ($p > 0.10$).
- **ADF** (H_0 : raíz unitaria): se rechaza ($p < 0.01$), confirmando estacionariedad.

Estos resultados verifican que los residuos son estacionarios, independientes y tienen media cero.

No se rechaza H_0 de normalidad (*Jarque-Bera* = 4.72 (*g.l.* = 2, $p = 0.08$)), aunque la desviación leve no afecta la consistencia del modelo.

3. Implicancias para la validez del modelo

La ausencia de autocorrelación indica que:

- El SARIMA captura adecuadamente la estructura temporal de la serie.
- No quedan patrones sistemáticos sin modelar.
- Los pronósticos obtenidos son válidos bajo los supuestos de Box-Jenkins.

Este diagnóstico completa la recomendación del auditor y refuerza la validez estadística de los modelos utilizados.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

Tabla resumen de diagnóstico

Río	Ljung-Box (p)	KPSS (p)	ADF (p)	Conclusión
Mendoza	0.23	0.12	<0.01	Ruido blanco, estacionario
Tunuyán	0.18	0.15	<0.01	Ruido blanco, estacionario

Figura A6-1. ACF y PACF de residuos SARIMA(2,0,2)(1,0,1)₁₂ – Río Mendoza. Ningún rezago excede el intervalo del 95 %, confirmando ruido blanco.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019). No constituye, por tanto, un DT clásico de alta frecuencia.
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)

- **Figura A6-2. ACF y PACF de residuos SARIMA (1,0.1)(1,0.1)₁₂ – Río Tunuyán.**
Los residuos no presentan estructura serial remanente, validando la especificación del modelo.

- Nota metodológica: en este trabajo el término '**Digital Twin**' se usa en sentido laxo para referirse a una copia computacional calibrada que reproduce la dinámica pasada, sin lazo de realimentación en tiempo real (Tao et al., 2019).
- Los valores de SIG-MAS (Python) reflejan el **caudal forecasteado por el componente hidrológico del modelo**, previo a su paso por el sistema de gestión de agua (consumo, stock)